

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Die Entwicklung des Atheismus

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Der Mensch beginnt zu lernen und zu denken, indem er die Erde betritt und geboren wird. Er sieht, hört und lernt. Er wird diese Dinge so lange tun, bis sein Geist den Denkprozess unabhängig von anderen beginnt. Aber dieser Intellekt kann Dinge wie Religion, die sich überhaupt im Kreislauf unserer materialistischen Gedanken befindet, nicht analysieren, bis der Denkprozess darauf zuläuft. Einfacher ausgedrückt: Wir brauchen einen Hintergrund, auf dem wir den Samen des Gedankens freisetzen können. Diese Wurzeln werden nicht erworben. Das heißt, sie bilden sich nicht im Laufe der Zeit. Sie existieren vielmehr latent im Bett unseres Geistes. Einige westliche Empiriker haben diesen Punkt angesprochen und versuchen, diese Theorie zunichte zu machen. Materialisten glauben, dass die Wurzeln der Religion tatsächlich in unseren Ängsten liegen. Die Wurzeln des Atheismus entstanden dort, wo die Theorie (das Aufkommen von Angst, das Gefühl, Gott zu brauchen) aufgestellt wurde. Sie glauben, dass eine Person, die nachts allein ist, von Angst überwältigt wird. Diese Angst führt dazu, dass ein Mensch Zuflucht bei einer übernatürlichen Kraft sucht und sie Gott nennt, was ihm Trost und Frieden gibt. Diese Meinung wurde jedoch von anderen islamischen und westlichen Denkern abgelehnt. Sie sagen, dass der Mensch weiß, dass der Grund für die Existenz Gottes darin besteht, dass alles, was wir um uns herum sehen, nicht durch einen Unfall entstanden sein kann. Es bedeutet, dass der Schöpfungsprozess so durchgeführt wurde, dass Kreaturen und andere Kreaturen erscheinen. Es gibt noch einige andere Theorien im Bereich des Gottesbeweises, die jedoch in diesem Artikel nicht erläutert werden müssen.

Einführung:

Obwohl das Wort Atheist nur in Büchern vorkommt, die Ende des 16. Jahrhunderts geschrieben wurden, ist der Atheismus viel älter als die Idee des Monotheismus Gottes in den abrahamitischen Religionen. Obwohl zwischen Historikern und Forschern ein Unterschied besteht, da es an verfügbaren Quellen zur Identifizierung der ersten Person und ihres Gründers mangelt, sind sich die meisten Forscher darin einig, dass ihre Wurzeln bis etwa sechs Jahrhunderte v. Chr. (vor der Geburt Christi) aus der Zeit der Antike zurückreichen stammt aus der vorsokratischen Zeit Griechenlands. Die Bedeutung und der Begriff des Wortes Atheismus änderten sich in den antiken Perioden der klassischen Philosophie immer wieder, so dass selbst die Griechen aufgrund ihres Unglaubens an die griechischen Götter Christen als Atheisten bezeichneten – was einer humorvollen Ironie gleicht – und dieser Prozess endete erst mit dem Erklärung des Christentums als Religion. Es war der Beamte des Römischen Reiches, der blass wurde und selbst Widerstand und Infragestellung des Christentums mit schweren Strafen konfrontierte. Vor dem 18. Jahrhundert war die Existenz Gottes in der westlichen Welt so weit verbreitet, dass sogar

die Möglichkeit eines wahren Atheismus in Frage gestellt wurde. Diese als Naturtheorie bezeichnete Meinung basiert auf der Tatsache, dass alle Menschen von Geburt an an Gott glauben; Und wenn sich jemand für einen Atheisten hält, ist er eigentlich nur in der Lage, die Existenz Gottes zu leugnen.

Es gibt auch eine andere Position, die glaubt, dass Atheisten in schwierigen Situationen schnell zu Gläubigen werden oder auf dem Sterbebett an Gott glauben. Sprichwörter wie „In den Schützengräben gibt es keinen Atheismus“ beziehen sich auf dieses Thema. Allerdings gab es Fälle, in denen diese Behauptungen im Widerspruch standen, darunter auch Fälle, in denen es tatsächlich „Atheisten in den Schützengräben“ gab.

Einige Atheisten halten das Wort Atheismus für unnötig. Sam Harris schrieb in dem Buch *A Letter to the Christian Nation*:

Tatsächlich ist Atheismus ein Wort, das nicht existieren sollte. Niemand muss sich Agnostiker oder Nicht-Alchemist nennen. Wir haben kein spezifisches Wort für diejenigen, die bezweifeln, dass Elvis noch lebt oder dass Außerirdische durch die Galaxien gereist sind, um Viehzüchter und ihre Herden auszulöschen. Atheismus ist nichts anderes als die Stimme vernünftiger Menschen gegen ungerechtfertigte religiöse Überzeugungen. In diesem Artikel werden wir die Wurzeln der atheistischen Schule und ihr Entwicklungsstadium untersuchen:

der Atheist

Die Definition von „Ungläubiger“ hängt von der Definition ab, die sie für „Unglaube“ vorlegen, und diese basiert auch auf der Definition von Glauben. Muslimische Sekten haben mehrere Definitionen für Glauben aufgestellt, und daher ist auch die Definition von Ungläubiger vielfältiger geworden.

1.1 – Definition eines Ungläubigen aus der Ash'are-Perspektive

Die Ash'ariten, die Glauben als den Glauben an alle wesentlichen Elemente der Religion betrachten, nennen jeden, der die wesentlichen Elemente der Religion leugnet, einen Ungläubigen.

1.2 – Definition von Qagher aus Karamihs Sicht

Karamiya, der glaubt, dass nur zwei Zeugnisse für den Glauben ausreichen, hält jeden, der nicht zwei Zeugnisse akzeptiert, für einen Ungläubigen.

1.3 – Definition von Kafir aus der Sicht von Khawarij

Kharijiten betrachten Handeln als Teil des Glaubens und betrachten daher eine Person, die mit einer schweren Sünde infiziert ist, als Ungläubigen.

1.4 – Definition von Kafir aus der Sicht von Mu'tazilah

Mu'tazila betrachtet eine solche Person weder als Ungläubigen noch als Gläubigen; Sie verorten ihn vielmehr an einem Platz zwischen dem Ungläubigen und dem Gläubigen und nennen diesen Platz „Zwischenstellung“. Schiiten haben eine andere Theorie. Sie glauben, dass ein Gläubiger nicht vom Glauben abfallen wird, wenn er eine große Sünde begeht; Er ist vielmehr ein böser Gläubiger.

1.5 – Definition von Kafir aus der Sicht der Schiiten

Einige Schiiten glauben, dass der Glaube drei Säulen hat: den Glauben an das Herz, das mündliche Bekenntnis und die Tat.

Man geht daher davon aus, dass die Existenz dieser drei Säulen für den Glauben notwendig ist, und wenn eine von ihnen zusammenbricht, verfällt der Mensch dem Unglauben. Die berühmte Theorie schiitischer Gelehrter besagt jedoch, dass Glaube der Glaube des Herzens ist, der von einem mündlichen Bekenntnis begleitet wird.

Daher ist eine Person, die nicht an eines der Prinzipien oder Wesensmerkmale der Religion glaubt und kein mündliches Bekenntnis ablegt, ein Ungläubiger.

Einige große schiitische Juristen haben gesagt: Ein Ungläubiger ist jemand, der die Göttlichkeit, den Monotheismus oder die Mission oder die Notwendigkeit der Religion leugnet – und gleichzeitig deren Notwendigkeit anerkennt –, und zwar auf eine Weise, die zur Leugnung der Mission führt.

2- Arten von Ungläubigen

Es gibt mehrere Gruppen von Ungläubigen:

A. Polytheist: Jemand, der an mehr als einen Gott glaubt.

B. Kitabi: Eine Person, die an eine der abrahamitischen Religionen des Buchbesitzers glaubt – außer dem Islam.

J. Ein Heuchler: eine Person, die in ihrem Herzen ein Ungläubiger und äußerlich ein Muslim ist.

D. Abtrünniger: Jemand, der nach dem Glauben zum Unglauben zurückgekehrt ist. In der islamischen Literatur wurden die Leugner Gottes auch als Dehri, Atheist und Mu'atal bezeichnet, obwohl der Begriff Atheist auch für einige muslimische Sekten wie Ismailia

verwendet wurde. „Zandiq“ wird ebenfalls nur für die Maniwi-Sekte verwendet; Aber jeder Muslim, der gotteslästerliche Worte spricht, wird als Ketzer bezeichnet.

3- Ungläubige Regeln

Für Ungläubige gelten Sonderregelungen in der Rechtsprechung. In der schiitischen Rechtsprechung gilt ein Ungläubiger als absolut unrein.

Natürlich halten einige schiitische Juristen Dhimmi-Ungläubige für rein. (Ahl al-Dhimmah) Es gibt Urteile in der Rechtsprechung zum Dschihad mit Ungläubigen. Aus dieser Sicht sind Ungläubige entweder Harbi, das heißt Ungläubige, die keine Menschen des Buches sind, und sie werden zum Islam eingeladen, und wenn sie den Islam nicht annehmen, werden sie getötet, oder sie sind Menschen des Buches. Die Ungläubigen des Buches sind Juden, Christen und Magier. Wenn sie nicht zum Islam konvertieren, müssen sie Jizya zahlen. Auf diese Weise können sie mit Muslimen in islamischen Ländern zusammenleben

Göttlichkeit oder Gott

Es handelt sich um ein übernatürliches Wesen, das als göttlich oder heilig gilt. Das Oxford Dictionary definiert Göttlichkeit als einen Gott oder eine Göttin (in polytheistischen Religionen) oder was auch immer als göttlich verehrt wird. Die Göttin ist eine weibliche Gottheit. C. Scott Lyttleton hat die Göttlichkeit beschrieben als: „ein Wesen mit Kräften, die über die der gewöhnlichen Menschen hinausgehen und positiv oder negativ mit den Menschen auf eine Art und Weise interagieren, um sie auf neue Ebenen des Bewusstseins zu heben, die über die irdischen Belange des gewöhnlichen Lebens hinausgehen.“

Atheismus (bestimmte persische Kultur)

1 - (Musl.) Sich von der Religion abwenden, Gott verleugnen. 2 – (Ems.) Unwissenheit, Unglaube.

Atheismus

Im umfassendsten Sinne ist es der Mangel an Glauben an die Existenz eines Gottes oder von Göttern. Und Unglaube an Gott in einem weniger umfassenden Sinne bedeutet die Ablehnung des Glaubens, dass es einen Gott gibt. In einem noch engeren Sinne ist Atheismus insbesondere die Position, dass es keinen Gott gibt. Es widerspricht dem Glauben an Gott. dass der Glaube an Gott in seiner allgemeinsten Form der Glaube ist, dass es mindestens einen Gott gibt.

Der Atheismus im Englischen geht auf die Zeit vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück. In der westlichen Kultur werden Atheisten oft als ausschließlich irreligiös oder materialistisch angesehen. Während es in einigen Glaubenssystemen Atheismus gab.

Philosophen wie Anthony Flew und Michael Martin haben zwischen positivem Atheismus (stark/hart) und negativem Atheismus (weich/schwach) unterschieden. Positiver Atheismus ist die ausdrückliche und klare Behauptung, dass es keine Götter gibt. Negativer Atheismus umfasst jeden anderen Atheismus. Gemäß dieser Kategorie ist jeder, der nicht an Gott glaubt oder ein Atheist ist, positiv oder negativ. Die Begriffe „stark“ und „schwach“ sind neu, während die Begriffe „negativ“ und „positiv“ einen älteren Ursprung haben und in der philosophischen Literatur und bei katholischen Theologen in einem etwas anderen Sinne verwendet wurden. Basierend auf dieser Definition des Atheismus gelten die meisten Agnostiker als Atheisten.

Bis zum 18. Jahrhundert wurde die Existenz Gottes in der westlichen Welt so weit akzeptiert, dass sogar die Möglichkeit eines Atheismus zu einem Traum geworden war. Dieser Glaube, der als Naturtheorie bezeichnet wird, besagt, dass alle Menschen vom Zeitpunkt ihrer Geburt an an Gott glauben. Und das impliziert in gewisser Weise, dass die Atheisten in Verleugnung leben sollten.

Es gibt auch eine andere Sichtweise und glaubt, dass Atheisten in schwierigen Situationen schnell zu Gläubigen werden. Beispielsweise sind die Behauptungen, auf dem Sterbebett die Religion zu wechseln, oder das Sprichwort im Schützengraben kein Atheismus. Diese gehören dazu.

Einige Atheisten halten das Wort Atheismus für unnötig. Sam Harris schrieb in einem Brief an die christliche Nation:

Tatsächlich ist Atheismus ein Wort, das nicht existieren sollte. Niemand muss sich selbst als Nicht-Astrologe oder Nicht-Alchemist bezeichnen. Wir haben kein spezifisches Wort für diejenigen, die bezweifeln, dass Elvis noch lebt oder dass Außerirdische durch die Galaxie gereist sind, um Viehzüchter und ihre Herden mitzunehmen. Atheismus ist nichts anderes als die Stimme vernünftiger Menschen gegen ungerechtfertigte religiöse Überzeugungen.

Praktischer Atheismus:

Im praktischen oder pragmatischen Atheismus wird er auch Apatheismus genannt. Die Menschen leben so, als gäbe es keinen Gott und erklären Naturphänomene, ohne auf Theologie zurückzugreifen. Nach dieser Weltanschauung wird die Existenz von Göttern nicht abgelehnt, sondern als unnötig oder sinnlos angesehen. Götter geben weder einen

Grund für das Leben vor, noch haben sie Einfluss auf das alltägliche Leben. Eine Form des praktischen Atheismus, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft existiert, ist der metaphysische Naturalismus.

Praktischer Atheismus hat viele Formen. Die einschließen:

- Fehlende religiöse Motivation – der Glaube an Götter motiviert nicht zu moralischem Handeln, religiösem Handeln oder irgendeiner anderen Art von Handeln
- Aktive Entfernung des Götter- und Religionsproblems aus intellektuellen und praktischen Aktivitäten
- Gleichgültigkeit – mangelndes Interesse am Thema Götter oder Religion
- Unwissenheit über das Konzept der Götter

Theoretischer Atheismus:

Im Laufe der Jahrhunderte haben Philosophen, die an Gott glauben, Gründe angeführt, um die Existenz Gottes zu beweisen. Die meisten dieser Gründe sind in vier Hauptkategorien unterteilt: Ontologie, Kosmologie, ultimative und moralische. Im Allgemeinen glauben Atheisten, dass diese Gründe abgelehnt wurden. In der heutigen Zeit hielten es einige atheistische Philosophen wie Bertrand Russell für unmöglich, Beweise für die Nichtexistenz Gottes zu liefern, und führten Beispiele für imaginäre Objekte an, die nicht abgelehnt werden können.

Russell verwendet den Begriff „kosmische Teekanne“ als Allegorie. Aber die Gruppe, die einerseits Russells Meinung positiv fand und andererseits nicht desinteressiert war, Argumente für den Atheismus vorzubringen.

(Ich glaube nicht, dass der wahre Grund, warum Menschen Religion akzeptieren, irgendetwas mit Argumentation zu tun hat)

Ein Satz von Bertrand Russell, den wir alle schon oft gehört haben. Aber hat die Religion, die ich besprochen habe, wirklich nichts mit Vernunft zu tun?

Meiner Meinung nach ist Religion kein Spielzeug, das man ohne nachzudenken spielen kann. Das bedeutet, dass die Religion zu jeder Zeit die Wiederbelebung der menschlichen Zivilisation darstellte und zu jeder Zeit die Notwendigkeit der Ethik geschaffen hat. Tatsächlich ist es die Religion, die die Moral, Traditionen und ideologischen Geheimnisse der Menschen auf der Grundlage ihrer Gedanken und Leben etabliert hat. Ohne Religion sind wir nichts. Tatsächlich ist Platon der Begründer der Religion und Aristoteles ist in die entgegengesetzte Richtung. Alle diese Vorträge bildeten den Hintergrund für den

Artikel „Die Sicht von Aristoteles und Platon auf die Religion“, den ich in der Hoffnung auf ein längeres Leben fertigstellen werde.

Antike

Das antike Griechenland, Ägypten, China und Indien gehörten zu den ersten Ländern, die den Naturalismus, seine Verbindung mit allen Arten von Religionen und den philosophischen Materialismus in die Vergangenheit ihrer Denkschulen aufgenommen und davon profitiert haben. Der Hinduismus gilt als eine der theistischsten Religionen, aber die Caravaca-Schule, die bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht, ist wahrscheinlich die expliziteste atheistische und materialistische Schule in der indischen Philosophie. Obwohl unser Verständnis von Caravacas Philosophie nur aus den verbleibenden Fragmenten davon abgeleitet ist und nicht als eine der sechs orthodoxen Schulen des Hinduismus kategorisiert wird, lehnte er das vedische Doktorat, das Konzept eines persönlichen Gottes und das Leben nach dem Tod ausdrücklich ab. Andere indische Philosophien, die oft als atheistisch gelten, umfassen die orthodoxen Samkhya Purvamimasai-Schulen des Hinduismus; Auch der Jainismus und der Buddhismus lehnten die Idee eines persönlichen Schöpfergottes ab, obwohl sie möglicherweise nicht als ausdrücklich atheistisch gelten.

Der westliche Atheismus hat seine Wurzeln in der vorsokratischen Zeit der griechischen Philosophie, insbesondere in der Falsaki-Schule des 6. Jahrhunderts v. Chr. Zu seinen Philosophen zählen Thales, Anaximander und Exximenes. Sie waren die ersten, die rationale Gründe und den Naturalismus durch mythologische Erklärungen ersetzten, und führten danach die revolutionäre Idee ein, dass die Natur systematisch verstanden werden kann (durch Rückgriff auf natürliche Erklärungen), die natürlich zur Grundlage der experimentellen Wissenschaft wurde. Diagoras von Melusi oder Diagoras „Atheist“ war ein sufistischer und sophistischer Dichter des 5. Jahrhunderts v. Chr., der die mythologisch-mystischen Definitionen und die Religion heftig kritisierte. (Der Athener Kritias, der mit Platon verwandt war, betrachtete Religion als menschengemacht und als Mittel, um Terror zu erzeugen und Menschen für Regierung und moralische Ordnungen zu kontrollieren.) Natürlich hat er nicht über Atheismus geschrieben, die Quellen erklären dies jedoch Sein Mangel an Glauben Sie sagen, dass sie ihn als einen sehr aktiven, selbstbewussten Menschen auf der öffentlichen Ebene, einen Atheisten und natürlich einen Gotteslästerer vorgestellt haben. Er enthüllte die geheimen Traditionen der elusischen Religion, die ihnen lieb und heilig waren, öffentlich und machte sie seiner Meinung nach „normal“. Offenbar tat er dies, um den Geist seiner zeitgenössischen Denker anzuregen, aber wie erwartet wurde er einige Zeit später der Gotteslästerung

beschuldigt, doch er lief weg. Dieser Fall zeigt die Härte seines Urteils. Der christliche Atengoras im 2. Jahrhundert v. Chr. (n. Chr.)) schreibt über ihn:

„Es war für die Athener gerechtfertigt, Diagoras zum Atheismus zu verurteilen, denn er stellte nicht nur den Orphismus in Frage, enthüllte die geheimen Traditionen der Eleusinier und erklärte allgemein, dass er kein Gott sei, sondern schlug auch die heilige Holzstatue des Herkules nieder, um sie zu verbrennen . Er kochte den Wasserbehälter, der seine eigenen Rüben enthielt.

Die atomistischen Philosophen des fünften Jahrhunderts v. Chr., wie Lucritos und Demokrit, versuchten, die Welt mit den reinsten Ansichten des Materialismus und ohne Mystik und Transzendenz zu erklären; Demokrit betonte insbesondere, dass alles, was existiert, schon immer existierte und aus Atomen bestand, sodass es nicht nötig war, dass ein Gott es erschaffen hatte. Ein Jahrhundert später war Epikur der erste Mensch, der das Problem des Bösen anprangerte und sich offen gegen ein Leben nach dem Tod aussprach. (Er entfernte lediglich den persönlichen Gott aus seiner Philosophie und glaubte, dass sie sich nicht für das Schicksal der Menschheit interessierten.) Der Atheismus in der antiken Geschichte war keineswegs ein einfacher Weg, da Anaxagoras den Atheismus beschuldigte und die öffentliche Meinung dazu provozierte, ihn in Frage zu stellen Griechische Götter wurden im späten 5. Jahrhundert v. Chr. aus Athen vertrieben und gehängt, obwohl dieses Urteil die spätere Entstehung ähnlicher Philosophien nicht verhinderte.

Die einflussreiche Schule des Skeptizismus wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. vom griechischen Philosophen Porosch aus Elis auf dem Peloponnes gegründet. Er behauptete, dass es anhand der verfügbaren Informationen nicht möglich sei, festzustellen, welche dieser übernatürlichen Erklärungen wahr sei. Unter anderen Philosophen, die wahrscheinlich atheistische Ansichten hatten, können wir den Sufis Prodicus und natürlich Protagoras im fünften Jahrhundert v. Chr. Erwähnen, der natürlich im dritten und vierten Jahrhundert v. Chr. unter den Namen Odorus der Atheist und Straton weiterlebte. Lucretius, ein römischer Dichter und Philosoph (beeinflusst von Epikur) im 1. Jahrhundert v. Chr., stellte fest, dass, wenn es Götter gäbe, ihnen das Schicksal der Menschheit gleichgültig sei und sie nicht in der Lage seien, die natürliche Welt zu beeinflussen, und auf dieser Grundlage wollte er die Angst aufgeben . Wenn man mit übernatürlichen Problemen konfrontiert wird, hält er die Angst für den Hauptgrund für die Distanzierung der Menschen vom Atheismus und der Religionskritik. Das ist auch der Fall – Sextus Empiricus endet.

Die Bedeutung und der Begriff des Wortes Atheismus änderten sich in den antiken Perioden der klassischen Philosophie immer wieder, so dass selbst die Griechen aufgrund

ihres Unglaubens an die griechischen Götter Christen als Atheisten bezeichneten – was einer humorvollen Ironie gleicht – und dieser Prozess endete erst mit dem Erklärung des Christentums als Religion. Es war der Beamte des Römischen Reiches, der blass wurde und selbst Widerstand und Infragestellung des Christentums mit schweren Strafen konfrontierte.

Liste atheistischer Autoren

Abdul Hossein (Agha Khan) Kermani ist einer der führenden Männer der Verfassungsbewegung

Ali Dashti ist einer der einflussreichsten Beedin-Autoren

Masoud Ansari ist einer der einflussreichsten zeitgenössischen atheistischen Schriftsteller

Douglas Adams; Englischer Autor, der vor allem für „The Traveler's Guide to the Galaxy“ bekannt ist.

Mirza Agha Khan Kermani; Iranischer politischer Aktivist und Schriftsteller.

Massoud Ansari; Iranischer Anwalt, Politiker, Schriftsteller, Übersetzer, Forscher.

Sadegh Hedayat; Iranischer Schriftsteller und Übersetzer.

Ali Dashti; Schriftsteller, Politiker, Literaturforscher.

Javed Akhtar; Drehbuchautor, Politiker, Dichter und Schriftsteller aus Indien.

Tariq Ali; Britisch-pakistanischer Historiker, Romanautor, Filmemacher und linker politischer Aktivist. Er ist außerdem Mitglied der Redaktion der New Left Review

George Amado; ist ein brasilianischer Schriftsteller, der vor allem für seine Werke bekannt ist, in denen er das Leben der Menschen in seinem Heimatstaat Bahia, Brasilien, beschreibt.

Eric Ambler; Er war ein britischer Autor von Kriminalgeschichten.

Kingsley Amis; Er war ein britischer Dichter, Romanautor, Kritiker und Lehrer. Während seiner Karriere als Schriftsteller schrieb er mehr als zwanzig Romane, sechs Gedichtbände und eine große Anzahl von Kurzgeschichten sowie Radio- und Fernsehstücken. Der Biograf Zachary Leader bezeichnete ihn als den satirischsten englischen Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2008 platzierte The Times Amis auf Platz neun der Liste der fünfzig größten britischen Schriftsteller seit 1945.

Isaac Asimov; Er war ein russisch-amerikanischer Autor der Genres Wissenschaft, Science-Fiction, Fantasy und Horror und Doktor der Biochemie. Seinen größten Ruhm verdankt er vor allem der Foundation-Serie. Seine drei Gesetze der Robotik sind weltberühmt und die Encyclopaedia Britannica erkennt ihn als Begründer des Wortes Robotik in der englischen Sprache an.

James Baldwin; Er war ein amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Dramatiker, der in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren aufgrund seines Interesses und seiner Beredsamkeit für die Rassenfrage in Amerika zu einer wichtigen Persönlichkeit in Amerika und Westeuropa wurde.

J. J. Ballard; Englischer Schriftsteller. Sein bekanntester Roman ist „Unfall“.

Julian Barnes; Englischer Schriftsteller und Literaturkritiker.

Gregory Benford; Amerikanischer Physiker, Astronom und Erfinder

Salman Rushdie; Der Autor des berühmten Buches Satanic Verses

Levi-Infektion; US-amerikanischer Musiker und Autor und Schöpfer des Leviticus-Satanismus

Peter Dinklage; US-amerikanischer Musiker und Schriftsteller

Richard Dawkins; Der Schriftsteller.

Terminologie

Die Wurzel des Wortes Atheismus in der englischen Sprache reicht bis in die Zeit vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück, vom griechischen Wort atheos auf Griechisch: ἄθεος, was Atheisten bedeutet. In der Vergangenheit wurde dieser Begriff mit einer negativen Konnotation verwendet, um diejenigen zu bezeichnen, die nicht an die Götter glaubten, die in der Gesellschaft weithin verehrt wurden. Mit der Ausweitung der Gedankenfreiheit und des skeptischen Hinterfragens, gefolgt von zunehmender Religionskritik, wurde die Verwendung dieses Begriffs immer eingeschränkter und gezielter. Die ersten Menschen, die sich offiziell mit dem Begriff „Atheist“ definierten, gab es im 18. Jahrhundert.

Das griechische Wort ἀθεοί (atheoi) erscheint im Epheserbrief (2:12) im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. Dieses Wort wird normalerweise mit „[Volk] ohne Gott“ übersetzt.

Im antiken Griechenland bedeutete das Adjektiv Atheos (ἄθεος) gottlos. Die anfängliche Verwendung dieses Wortes war fast vorwurfsvoll und bedeutete Ungläubigkeit oder Atheismus. Im 5. Jahrhundert v. Chr. fand dieses Wort eine spezifischere Verwendung,

die den Abbruch der Beziehungen zu den Göttern oder die Leugnung der Existenz der Götter bedeutete. Die moderne Übersetzung von *atheos* gibt eher die Bedeutung von „gottlos“ wieder. Als abstraktes Substantiv bedeutet *ἄθεότης* (*atheotes*) Atheismus. Cicero transkribierte dieses Wort vom Griechischen ins Lateinische als *atheos*. Dieses Wort wurde häufig in den Streitigkeiten zwischen den frühen Christen und den Hellenisten verwendet, bei denen jede der beiden Gruppen die andere als *a* verwendete abfälliges Adjektiv. beschuldigte ihn dessen.

Atheist wurde erstmals im Französischen als *athée* verwendet, bevor der englische Atheismus im Jahr 1566 „jemand, der die Existenz Gottes leugnet oder nicht daran glaubt“ bedeutet. Atheist (Gottlos) wird seit Anfang 1577 als Bezeichnung für atheistische Praxis verwendet. [34] Das Wort Atheismus im Englischen leitet sich vom französischen Wort *athéisme* ab, das erstmals 1587 im Englischen verwendet wurde. Ähnliche Wörter wurden geschaffen, zum Beispiel die Wörter *deist* im Jahr 1621, *theist* im Jahr 1662, *deism* im Jahr 1675 und *theism* im Jahr 1678. Das Wort Theismus wurde im Gegensatz zum Deismus verwendet.

Karen Armstrong schreibt: „Im 16. und 17. Jahrhundert wurde das Wort Atheist noch ausschließlich im polemischen Sinne verwendet ... Das Wort Atheist galt als Beleidigung, und niemand kam auf die Idee, sich selbst Atheist zu nennen.“ Noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts glaubte man, dass es unmöglich sei, nicht an Gott zu glauben.

Die Verwendung des Wortes Atheismus (*Atheismus*) zur Beschreibung des eigenen Glaubens kam erstmals im späten 18. Jahrhundert in Europa vor, und zwar speziell für den Nichtglauben an den monotheistischen Gott der abrahamitischen Religionen. Im 20. Jahrhundert trug die Globalisierung dazu bei, den Begriff des Wortes auf den Unglauben an alle Götter auszuweiten; Obwohl Atheismus in der westlichen Gesellschaft immer noch verbreitet ist, ist er einfach das Konzept des „Unglaubens an Gott“.

Definitionen und Unterscheidungen

Die Autoren sind sich nicht einig über die beste Definition und Klassifizierung des Atheismus, über die Frage, welche übernatürlichen Wesen als Gott gelten sollten, ob der Atheismus selbst eine Form der Philosophie ist oder lediglich deren Fehlen, und ob er einer bewussten und völligen Ablehnung bedarf. Das war der Fall entworfen. Atheismus wurde als mit Agnostizismus vereinbar angesehen und auch als Gegensatz dazu betrachtet. Es gibt verschiedene Kategorien, um Formen des Atheismus zu unterscheiden.

Reichweite

Einer der Gründe für die Unklarheit und Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Definition von Atheismus ist das Fehlen allgemein anerkannter Definitionen von Wörtern wie Göttin und Gott. Die Vielfalt und Vielfalt der Vorstellungen von Gott und Gottheiten hat zu unterschiedlichen Meinungen über die Definition des Atheismus geführt. Beispielsweise beschuldigten die alten Römer die Christen des Atheismus, weil sie ihre Götter nicht verehrten. Allmählich verschwand diese Verwendung, da der Theismus als übergeordneter Glaube für jeden Glauben an eine Gottheit verwendet wurde. Angesichts des breiten Spektrums an Phänomenen, die abgelehnt werden, kann Atheismus den Widerstand gegen alles umfassen, etwa gegen die Existenz eines Gottes oder die Existenz jeglicher spiritueller, übernatürlicher oder transzendenter Konzepte in Glaubensrichtungen wie Buddhismus, Hinduismus, Jainismus und Taoismus.

explizit und implizit

Die Definitionen von Atheismus variieren je nachdem, welchen Stellenwert eine Person der Vorstellung von Göttern beimisst, um als Atheist zu gelten. Manchmal wird Atheismus einfach als Nichtglaube an die Existenz von Göttern definiert. Eine solch weit gefasste Definition schließt Kleinkinder und solche ein, die noch nie mit theistischen Ideen in Berührung gekommen sind. Im Jahr 1722 sagte Baron Dolbach dazu: „Alle Kinder werden gottlos geboren; habe keine Ahnung von Gott) Ebenso George H. Smith (1979) stellte fest, dass „eine Person, die nicht mit dem Theismus vertraut gemacht wurde, ein Atheist ist, weil sie nicht an die Existenz Gottes glaubt.“ In diese Kategorie fallen auch Kinder, die die Fähigkeit haben, das Thema zu verstehen, sich aber in diesen Angelegenheiten nicht auskennen. Die Tatsache, dass ein solches Kind nicht an Gott glaubt, qualifiziert es zum Atheisten. Um dies zu erklären, prägte Smith den Begriff impliziter Atheismus, der sich auf das „Fehlen eines theistischen Glaubens ohne bewusste Ablehnung desselben“ bezieht, und verwendete den Begriff explizit Atheismus, um das allgemeinere Konzept des bewussten Unglaubens zu definieren. Ernst Nigel widersprach Smiths Kategorisierung des Atheismus und nannte ihn einen „Mangel an Atheismus“, und nur expliziter Atheismus war „Atheismus“ im eigentlichen Sinne. Diejenigen, die dies nicht getan haben, werden „Mangel an Atheismus“ genannt. Zu dieser Gruppe zählen laut Api auch einmonatige Babys, Patienten mit Demenz oder Menschen, die eine Hirnschädigung erlitten haben.

positiv und negativ

Philosophen wie Anthony Flew und Michael Martin haben zwischen positivem (starkem/hartem) Atheismus und negativem (schwachem/weichem) Atheismus unterschieden. Positiver Atheismus ist die eindeutige Behauptung, dass es keine Götter gibt. Der negative Atheismus umfasst alle anderen Formen des Atheismus. Nach dieser

Klassifizierung ist jeder, der nicht an Gott glaubt, entweder ein positiver oder ein negativer Atheist. Die Begriffe „stark“ und „schwach“ sind neu, während „negativ“ und „positiv“ älteren Ursprungs sind und in der philosophischen Literatur und bei katholischen Theologen in einem etwas anderen Sinne verwendet wurden. Basierend auf dieser Definition des Atheismus gelten die meisten Agnostiker als Atheisten.

Obwohl beispielsweise Philosophen wie Martin der Meinung sind, dass Agnostizismus zu negativem Atheismus führt, betrachten einige Agnostiker ihren Standpunkt als anders als den Atheismus und halten den Atheismus nicht für gerechtfertigter als den Theismus oder ohne die Notwendigkeit eines festen Glaubens. [62] Manchmal Die Behauptung, dass Wissen über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes nicht zugänglich ist, weist darauf hin, dass bekannt ist, dass Atheismus ebenso wie der Glaube an Gott einen Vertrauensvorschuss erfordert. Gängige atheistische Antworten auf diese Behauptung sind, dass unbewiesene Glaubenssätze das gleiche Maß an Unglauben erfordern wie alle anderen unbewiesenen Glaubenssätze und dass die Unbeweisbarkeit der Existenz Gottes nicht bedeutet, dass Gottes Existenz und Nichtexistenz gleichermaßen wahrscheinlich sind. In diesem Zusammenhang hat der australische Philosoph J. J. C. Smart argumentiert: „Vielleicht hält sich jemand, der tatsächlich Atheist ist, manchmal für einen zutiefst Agnostiker, weil ein irrational verallgemeinerter philosophischer Skeptizismus uns daran hindern könnte zu sagen, dass es außer mathematischen Wahrheiten und formaler Logik wirklich nichts anderes gibt.“ Wir wissen es wirklich nicht. Aus diesem Grund ziehen es einige atheistische Autoren, darunter Richard Dawkins, vor, zwischen theistischen, agnostischen und atheistischen Perspektiven auf ein Spektrum theistischer Möglichkeiten zu unterscheiden.

Definition als unmöglich oder unnötig

Vor dem 18. Jahrhundert war die Existenz Gottes in der westlichen Welt so weit verbreitet, dass sogar die Möglichkeit eines wahren Atheismus in Frage gestellt wurde. Diese als Naturtheorie bezeichnete Meinung basiert auf der Tatsache, dass alle Menschen von Geburt an an Gott glauben; Und wenn sich jemand für einen Atheisten hält, ist er eigentlich nur in der Lage, die Existenz Gottes zu leugnen.

Es gibt auch eine andere Position, die glaubt, dass Atheisten in schwierigen Situationen schnell zu Gläubigen werden oder auf dem Sterbebett an Gott glauben. Sprichwörter wie „In den Schützengräben gibt es keinen Atheismus“ beziehen sich auf dieses Thema. Allerdings gab es Fälle, in denen diese Behauptungen im Widerspruch standen, darunter auch Fälle, in denen es tatsächlich „Atheisten in den Schützengräben“ gab. Einige Atheisten halten das Wort Atheismus für unnötig. Sam Harris schrieb in dem Buch A Letter to the Christian Nation:

Tatsächlich ist Atheismus ein Wort, das nicht existieren sollte. Niemand muss sich Agnostiker oder Nicht-Alchemist nennen. Für diejenigen, die daran zweifeln, ob Elvis noch lebt oder im Weltraum lebt Die Yee sind durch die Galaxien gereist, um Hirten und ihre Herden auszulöschen. Wir haben kein konkretes Wort dafür. Atheismus ist nichts anderes als die Stimme vernünftiger Menschen gegen ungerechtfertigte religiöse Überzeugungen.

Existenzielle Argumente

Der theoretische Atheismus befasst sich mit expliziten Argumenten gegen die Existenz von Göttern und reagiert auf gängige theistische Argumente wie das Ordnungsargument und Pascals Wette. Theoretischer Atheismus ist in der Regel eine Ontologie, genauer gesagt eine physikalische Ontologie. Bisher konnte keines dieser Argumente Gott beweisen.

Erkenntnistheoretische Argumente

Der erkenntnistheoretische Atheismus argumentiert, dass Menschen die Existenz Gottes nicht kennen oder bestimmen können. Die Grundlage des erkenntnistheoretischen Atheismus ist der Agnostizismus, der verschiedene Formen annimmt. In der Halul-Philosophie ist Gott nicht von der Welt trennbar, auch nicht vom Geist des Einzelnen, und das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen ist an dieses Thema gebunden. Nach dieser Art von Agnostizismus verhindert die Beschränkung der Perspektive jede objektive Schlussfolgerung vom Glauben an Gott auf die Frage der Existenz Gottes. Kants rationalistischer Agnostizismus und die Aufklärung akzeptieren nur Erkenntnisse, die aus der menschlichen Rationalität stammen; Diese Art von Atheismus basiert auf der Tatsache, dass Götter grundsätzlich nicht erkennbar sind und daher ihre Existenz nicht realisiert werden kann. Der auf Humes Ideen basierende Skeptizismus behauptet, dass Gewissheit über irgendetwas unmöglich sei, sodass man nicht sicher wissen könne, ob Gott existiert oder nicht. Er war jedoch der Meinung, dass solche nicht beobachtbaren metaphysischen Konzepte als „Sophistik und Illusion“ abgetan werden sollten. Die Zuordnung des Agnostizismus zum Atheismus ist umstritten und kann nach manchen Meinungen als eigenständige Weltanschauung betrachtet werden.

Andere Argumente des Atheismus, die unter erkenntnistheoretischen und ontologischen Überschriften kategorisiert werden können, sind der logische Positivismus und der Agnostizismus, die grundlegende Wörter wie „Gott“ und Phrasen wie „Gott ist allmächtig“ für bedeutungslos oder unverständlich halten. Unter theologischem Agnostizismus versteht man die Überzeugung, dass Aussagen wie „Gott existiert“ keine spezifische Aussage zum Ausdruck bringen und leer und ohne kognitive Bedeutung sind.

Es wurde argumentiert, dass solche Menschen in verschiedene Formen des Atheismus und Agnostizismus verfallen. Philosophen A.J. Ayer und Theodore M. Derringe lehnt beide Kategorien ab und glaubt, dass beide Gruppen (Atheisten und Agnostiker) akzeptieren, dass „Gott existiert“ eine konzeptionelle Aussage ist; Und stattdessen klassifizieren sie den Agnostizismus in einer separaten Kategorie.

Metaphysische Argumente

Der metaphysische Atheismus umfasst alle Lehren, die an den metaphysischen Monotheismus (Homogenität der Realität) glauben. Metaphysischer Atheismus kann sein: a) absolut – das ist die ausdrückliche Leugnung der Existenz Gottes und abhängig vom Monotheismus des Materialismus (alle materialistischen Strömungen von der Antike bis zur Gegenwart). b) Implizite Verleugnung Gottes in allen Philosophien, die zwar die Existenz eines Absoluten akzeptieren, aber glauben, dass ein solches Absolutum nicht die Eigenschaften besitzt, die einem Gott zugeschrieben werden: einschließlich Transzendenz, persönlicher Charakter und Einheit. Der relative Atheismus ist mit dem idealistischen Monotheismus (Omnitheismus, Pantheismus, Pantheismus) verbunden.

Epikur gilt als erster Erklärer des Problems des Bösen. David Hume zitiert in „Conversations on Natural Religion“ (1779) Epikur mit einer Reihe von Fragen: Möchte Gott das Böse verhindern, kann es aber nicht? Er ist also nicht allmächtig. Ist er in der Lage, aber nicht willens? Er ist also bössartig. Ist er sowohl fähig als auch willens? Er ist also die Quelle des Bösen. Ist er weder fähig noch willens? Warum sollte man ihn also Gott nennen?

Logische Argumente

Der logische Atheismus vertritt die Auffassung, dass verschiedene Vorstellungen von Gott, wie zum Beispiel der persönliche Gott des Christentums, logisch unmögliche Eigenschaften haben. Solche Atheisten führen analoge Argumente gegen die Existenz Gottes an und behaupten, dass zwischen einigen Eigenschaften Gottes Unvereinbarkeit bestehe; Wie Perfektion, Schöpferstatus, Unveränderlichkeit, unendliches Wissen, Allgegenwart, Allmacht, absolute Güte, Transzendenz, Persönlichkeit, Nicht-Physikalität, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.

Theodizee-Atheisten glauben, dass das Universum nicht mit den Eigenschaften übereinstimmen kann, die Theologen üblicherweise Gott oder Göttern zuschreiben. Sie argumentieren, dass ein allwissender, allmächtiger und allgütiger Gott unvereinbar ist mit einer Welt, in der es Böses, Schmerz und Leid gibt und das göttliche Siegel vor vielen Menschen verborgen bleibt. Ähnliche Argumente wurden Gautama Buddha, dem Begründer des Buddhismus, Epikur, Hume und anderen zugeschrieben. Auch andere Fälle

wie das Argument des schwachen Designs und das Argument widersprüchlicher Offenbarungen können mehr oder weniger in diesem Bereich berücksichtigt werden.

Reduktionistische Religionserzählungen

Philosophen wie Ludwig Feuerbach und Sigmund Freud haben argumentiert, dass Gott und andere religiöse Überzeugungen menschliche Erfindungen sind, die geschaffen wurden, um eine Vielzahl psychologischer und emotionaler Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Dies ist auch die Ansicht der Buddhisten. Karl Marx und Friedrich Engels, die von Feuerbachs Werk beeinflusst wurden, argumentierten, dass der Glaube an Gott und die Religion soziale Funktionen haben und von den Machthabern zur Kontrolle der Arbeiterklasse genutzt werden. Laut Michail Bakunin bedeutet die Idee Gottes den Entzug der menschlichen Vernunft und Gerechtigkeit; Und es ist das Entscheidende bei der Verweigerung der menschlichen Freiheit, und es führt zwangsläufig zur menschlichen Sklaverei in Theorie und Praxis.“ Er drehte Voltaires berühmten Aphorismus um, dass wir ihn erfinden müssten, wenn es keinen Gott gäbe, und sagte: „Wenn Gott wirklich existiert, sollten wir ihn entfernen.“

Atheistische Philosophien

Der ethische oder konstruktive Atheismus lehnt die Existenz Gottes zugunsten eines „höheren Absoluten“ wie der Menschheit ab. Diese Art von Atheismus hält die Menschheit als absolute Quelle von Moral und Werten hoch und ermöglicht es den Menschen, Probleme zu lösen, ohne auf Gott zurückgreifen zu müssen. Im Gegensatz zu dieser Ansicht lautet eine der häufigsten Kritikpunkte am Atheismus, dass die Leugnung der Existenz Gottes zu moralischem Relativismus führe und uns dadurch eine moralische Grundlage lasse oder dass dies zu einem bedeutungslosen und trostlosen Leben führe. Der Tag kommt. Blaise Pascal hat diese Ansicht in seinen Reflexionen vertreten.

Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre stellte sich selbst als Vertreter des „atheistischen Existentialismus“ vor. Ihm ging es weniger um die Ablehnung der Existenz Gottes als vielmehr um die Tatsache, dass „der Mensch ... sich selbst erholen und erkennen muss, dass ihn nichts vor sich selbst retten kann, nicht einmal ein gültiger Beweis für die Existenz Gottes.“ Sartre sagte, das sei ein Nebenprodukt Sein Atheismus lautet: „Wenn Gott nicht existiert, gibt es mindestens ein Wesen, in dem die Existenz dem Wesen vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendein Konzept definiert wird... Dieses Wesen ist der Mensch. Die praktische Konsequenz dieser Form des Atheismus.“ wird von Sartre so ausgedrückt: „Es gibt kein apriorisches Gesetz oder keinen absoluten Wert, auf den man sich berufen könnte, was das menschliche Verhalten bestimmt. Der

Mensch ist „verdammte“, es für sich selbst zu machen, und daher ist „der Mensch“ absolut verantwortlich für alles, was er tut.

Atheismus, Religion und Ethik

Der Soziologe Phil Zuckerman kam bei der Analyse der sozialwissenschaftlichen Forschung zu Säkularismus und Unglauben zu dem Schluss, dass soziales Wohlergehen in direktem Zusammenhang mit Atheismus steht. Hier sind seine Schlussfolgerungen, insbesondere in Bezug auf den Atheismus in den Vereinigten Staaten:

Im Vergleich zu religiösen Menschen in Amerika sind „Atheisten und Säkulare“ weniger nationalistisch, bigott, antisemitisch, rassistisch, bigott, ethnozentrisch, engstirnig und autoritär.

Staaten mit den höchsten Atheismusraten weisen unterdurchschnittliche Mordraten auf. Staaten mit der höchsten religiösen Bevölkerung weisen überdurchschnittlich hohe Mordraten auf.

Atheismus und Irreligion

Aufgrund der Abwesenheit des Schöpfergottes im Buddhismus wird er üblicherweise als atheistische Religion beschrieben. Atheisten gelten normalerweise als irreligiös, aber einige Sekten innerhalb der großen Religionen leugnen auch die Existenz eines persönlichen Schöpfergottes. In den letzten Jahren wurden einige spezifischer Religiöse Sekten haben eine Zunahme erlebt. Eine Reihe von Anhängern ist offen atheistisch geworden, darunter jüdischer oder humanistischer Atheismus und christlicher Atheismus.

Positiver Atheismus beinhaltet in der strengsten Definition keinen Glauben außer dem Nichtglauben an Gott; zum Beispiel; Atheisten können unterschiedliche spirituelle Überzeugungen haben. Aus diesem Grund können Atheisten unterschiedliche moralische Überzeugungen vertreten, die vom moralischen Universalismus im Humanismus, der besagt, dass Moralkodizes einheitlich für alle Menschen gelten sollten, bis zum moralischen Nihilismus reichen, der besagt, dass Moral bedeutungslos ist.

Philosophen wie Georges Bataille, Slavi Žižek und Ellen de Batanas haben argumentiert, dass Atheisten die Religion als mutigen Akt zurücknehmen sollten, gerade weil Religion nicht das Monopol der Theisten ohne Garantien sein sollte.

Göttlicher Befehl versus Moral

Obwohl nach dem philosophischen Positivismus von Platons Eutrophron-Rätsel die Rolle der Götter bei der Bestimmung von Gut und Böse als unnötig und optional angesehen

wird, ist das Argument, dass Moral von Gott kommen muss und Moral, die nicht von Gott kommt, nicht existieren kann, eines davon Ständige philosophische Debatten. Und es war politisch. Moralische Urteile wie „Mord ist schlecht“ gelten als göttliche Gesetze und erfordern einen göttlichen Richter und Gesetzgeber. Viele Atheisten argumentieren jedoch, dass es ein falscher Vergleich ist, Moral als legal zu betrachten, und dass Moral nicht die gleiche Beziehung hat wie die Beziehung zwischen Gesetz und Gesetzgeber. Wenn Gott real ist, hängt es davon ab, ob es einen Glauben gibt oder nicht in Gott. Es gibt normative Moralsysteme, die keine Prinzipien und Regeln von Gott erfordern. Dazu gehören Tugendethik, Gesellschaftsvertrag, Kantische Ethik, Utilitarismus und Objektivismus. Sam Harris hat eine ethische Version (moralische Gesetzgebung) vorgeschlagen, in der dies nicht nur eine philosophische Frage ist, sondern durch die Ethik sinnvoll angegangen werden kann. Jedes wissenschaftliche System wie dieses sollte auch auf Kritik am naturalistischen Irrtum reagieren.

Philosophen wie Susan Nieman und Julian Baghini behaupten, dass moralisches Verhalten nur aufgrund eines göttlichen Befehls nicht die wahre Bedeutung moralischen Verhaltens sei, sondern nur blinder Gehorsam. Baghini argumentiert, dass Atheismus eine bessere Grundlage für Moral bietet, weil eine moralische Grundlage außerhalb religiöser Gebote erforderlich ist, um moralische Gebote zu bewerten – zum Beispiel um erkennen zu können, dass „man soll nicht stehlen“ unmoralisch ist, auch wenn die religiösen Gebote nicht gelten. Sie lernen nicht – und dadurch haben Atheisten den Vorteil, dass sie eher zu solchen Einschätzungen neigen. Der zeitgenössische britische Philosoph Martin Cohen zitierte historische Beispiele von Folter und Sklaverei, die durch die Bibel bestätigt wurden, und kam zu dem Schluss, dass religiöse Orden politischen und sozialen Bräuchen folgen und nicht umgekehrt. Er weist außerdem darauf hin, dass dieses Problem auch bei scheinbar neutralen und objektiven Philosophen besteht.

Die Gefahren der Religion

Einige bekannte Atheisten, darunter Bertrand Russell, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris und Richard Dawkins, haben Religionen kritisiert und dabei angeführt, was ihrer Meinung nach schädliche Aspekte religiöser Lehren und Praktiken sind. Atheisten debattieren normalerweise mit Religionsverteidigern darüber, ob Religionen einen Nettonutzen für den Einzelnen und die Gesellschaft haben.

Eines der Argumente, die Religion als schädlich betrachten, wird von Atheisten wie Sam Harris vorgebracht, die glauben, dass die Abhängigkeit westlicher Religionen von der göttlichen Souveränität zu Autoritarismus und Dogmatismus führe. Atheisten zitieren auch Daten, die einen Zusammenhang zwischen religiösem Fundamentalismus und externer Religion (wenn Religion für Hintergedanken genutzt wird) sowie Autoritarismus,

Dogmatismus und Bigotterie belegen. Solche Argumente werden neben historischen Ereignissen als Beweis für die Gefahren der Religion, wie Kreuzzüge, Inquisitionen, Hexenverfolgungen, Terroranschläge usw., angeführt und als Reaktion auf die positiven Funktionen der Religion verwendet. Als Reaktion auf diese Anschuldigungen führen Gläubige Beispiele für Regierungsatheismus in Ländern wie der Sowjetunion und deren Massenmorde an. Als Antwort darauf erklären Atheisten wie Sam Harris und Richard Dawkins, dass die Verbrechen dieser Regime nicht auf Atheismus, sondern auf die Befolgung des dogmatischen Marxismus zurückzuführen seien und dass Menschen wie Stalin und Mao zwar Atheisten seien, ihre Taten jedoch nicht im Namen begangen hätten des Atheismus.

Frühmittelalter bis Renaissance

Die intellektuelle Bewegung des atheistischen Denkens war in Europa im frühen Mittelalter und im Mittelalter selten (siehe Überblick über mittelalterliche Überzeugungen); Stattdessen waren Metaphysik, Religion und Theologie die vorherrschenden Ideen dieser Zeit. Allerdings entstanden in dieser Zeit Bewegungen, die heterodoxe Vorstellungen über den christlichen Gott vertraten; Unter den Ansichten, die im Widerspruch zum allgemeinen Glauben über die Natur, die Erhöhung und die Erkennbarkeit Gottes standen, wurden vertreten. Einzelpersonen und Gruppen wie Johannes Scotus Origina, David Dinant, Emelric Bena und die Free Spirit Brethren hatten christliche Ansichten mit pantheistischen Tendenzen. Nikolaus Kues glaubte an eine Form des Theismus, die er *doceta ignorantia* (gelehrte Unwissenheit) nannte und der zufolge Gott außerhalb der menschlichen Kategorisierung lag und unser Wissen über Gott auf Vermutungen beschränkt war. William Acham inspirierte die antimetaphysischen Bewegungen, indem er die nominalistischen Grenzen des menschlichen Wissens vorschlug. Er stellte fest, dass die göttliche Essenz nicht durch menschliche Intuition oder Intellekt erkannt werden kann. Ockhams Anhänger wie Jean Mercury und Nicolas Ottercourt erweiterten diese Ansichten. Diese Trennung zwischen Glaube und Vernunft beeinflusste spätere Theologen wie John Wycliffe, Jan Huss und Martin Luther.

Die Renaissance wurde zum Kontext für die Ausweitung des freien Denkens und des skeptischen Hinterfragens. Menschen wie Leonardo da Vinci wandten sich dem Empirismus zu, um Phänomene zu erklären, und widersetzten sich den Argumenten religiöser Autorität. Weitere Religions- und Kirchenkritiker dieser Zeit sind Niccolò Machiavelli, Benovantre de Prie und Francois Rabelais.

Frühe Neuzeit

Die Renaissance und die Reformation erlebten die Intensivierung des religiösen Fanatismus. Zu den Ereignissen dieser Zeit gehörten neue religiöse Systeme, Fraktionismus, die Bevorzugung der katholischen Welt und das Aufkommen radikaler protestantischer Sekten wie der Calvinisten. Diese Wettbewerbe führten zur Erweiterung eines breiten Spektrums philosophischer und theologischer Spekulationen. Ein großer Teil dieser Spekulationen führte später zur Ausbreitung des religiösen Skeptizismus.

Die Kritik am Christentum nahm im 17. und 18. Jahrhundert zu, insbesondere in Frankreich und England, wo es nach Angaben von Zeitgenossen zu religiösen Unruhen kam. Einige protestantische Denker, darunter Thomas Hobbes, vertraten materialistische und skeptische Philosophien in Bezug auf übernatürliche Ereignisse, und Menschen wie der jüdisch-niederländische Philosoph Baruch Spinoza lehnten die göttliche Vorsehung ab und vertraten eine Art pantheistischen Naturalismus. Im späten 17. Jahrhundert wurde der Deismus von vielen Intellektuellen wie John Toland (Erfinder des Begriffs „Pantheist“) unterstützt.

Der erste bekennende Atheist war der deutsche Religionskritiker Matthias Knutzen, der dies 1674 in drei Schriften zum Ausdruck brachte. Ihm folgten zwei weitere bekennende Atheisten, der polnische Ex-Jesuitenphilosoph Krzymerz Wisztrenski und der französische Priester Jean Melliet, die diesen Trend fortsetzten im gesamten 18. Jahrhundert. Andere Denker erklärten offen den Atheismus; darunter Baron Dolbach, Jacques-André Nejon und andere französische Materialisten.

Das Wesen des Christentums (1841) von Ludwig Feuerbach beeinflusste viele Philosophen nach ihm; darunter Engels, Marx, Strauss, Nietzsche und Max Stirner. Er betrachtete Gott als eine menschliche Erfindung und religiöse Praktiken zur Erfüllung von Wünschen. Aus diesem Grund gilt er als Vater der modernen Religionsanthropologie.

Der schottische Philosoph David Hume begründete die auf Empirismus basierende skeptische Erkenntnistheorie. Auch Immanuel Kants Philosophie stellte die Grundlage der Möglichkeit metaphysischer Erkenntnis in Frage. Beide Philosophen untergruben die metaphysischen Grundlagen der natürlichen Theologie und kritisierten die klassischen Argumente für die Existenz Gottes. Allerdings waren sie selbst keine Atheisten.

Die Französische Revolution vertrieb Atheismus und Antiklerikalismus aus den Hallen und machte sie öffentlich zugänglich. Baron Dolbach war eine herausragende Persönlichkeit der französischen Aufklärung. Er ist bekannt für seinen Atheismus und viele Schriften gegen die Religion, vor allem „The System of Nature“ (1770) sowie „Unveiled Christianity“. Eines der Hauptziele der Französischen Revolution war die Überarbeitung und Unterordnung des Klerus gegenüber der Regierung im Rahmen der

Zivilverfassung des Klerus. Der Versuch, es umzusetzen, führte zu Gewalt gegen den Klerus und zur Vertreibung vieler Geistlicher aus Frankreich. Die chaotischen politischen Ereignisse im revolutionären Paris führten dazu, dass eine Gruppe von Radikalen namens Jakobiner 1793 die Macht übernahm und eine Periode begann, die als Schreckensherrschaft bekannt ist. Die Jakobiner waren religiös und machten den Kult des Höchsten Wesens zur offiziellen Religion Frankreichs. Einige der Atheisten um Jacques-René Aber versuchten, ihn durch den Kult der Weisheit zu ersetzen, der eine atheistische Pseudoreligion war, in der es eine Göttin der Weisheit gab. Beide Bewegungen trugen dazu bei, die Entchristianisierung Frankreichs voranzutreiben. Der Kult der Weisheit endete drei Jahre später, als sein Anführer Jacques Auber von den Jakobinern guillotiniert wurde. Die Verfolgung des Antiklerikalismus endete mit der Reaktion Thermidors.

Die napoleonische Ära institutionalisierte die Säkularisierung der französischen Gesellschaft und exportierte die Revolution nach Norditalien in der Hoffnung, eine flexible Republik zu bilden. Im 19. Jahrhundert spielten Atheisten eine Rolle bei gesellschaftspolitischen Revolutionen, einschließlich der Entwicklungen im Jahr 1848 bei der Vereinigung Italiens und dem Wachstum der sozialistischen Weltbewegung. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann der Atheismus unter dem Einfluss von Philosophen, die Rationalismus und freies Denken befürworteten, an Bedeutung. Viele deutsche Philosophen dieser Zeit leugneten die Existenz von Göttern und kritisierten Religionen; darunter Ludwig Feuerbach, Arthur Schopenhauer, Max Stirner, Karl Marx und Friedrich Nietzsche.

Ab 1900

Der Atheismus entwickelte sich im 20. Jahrhundert, insbesondere in Form des praktischen Atheismus, in vielen Gesellschaften weiter. Atheistische Ideen tauchten in einer Vielzahl von Philosophien auf, darunter: Existenzialismus, Objektivismus, säkularer Humanismus, Nihilismus, Anarchismus, logischer Positivismus, Marxismus, Feminismus sowie allgemeine wissenschaftliche Bewegungen und Rationalismus.

Der logische Positivismus und der Szientismus wichen dem Neopositivismus, der analytischen Philosophie, dem Strukturalismus und dem Naturalismus. Der Neopositivismus und die analytische Philosophie verwarfen den klassischen Rationalismus und die Metaphysik und verteidigten den Empirismus und den erkenntnistheoretischen Nominalismus. Befürworter wie Bertrand Russell lehnten die Existenz Gottes entschieden ab. In seinen frühen Werken versuchte Ludwig Wittgenstein, die metaphysische und übernatürliche Sprache vom rationalen Diskurs zu trennen. Oh du. J. Ayer verwies auf die Unerforschbarkeit und Bedeutungslosigkeit religiöser Aussagen, indem er sich auf empirische Wissenschaften berief. In ähnlicher Weise betrachtete der

Lévi-Strauss-Strukturalismus den Ursprung der religiösen Sprache als menschliches Unbewusstes und ohne transzendente Bedeutung. J. Es. Findlay und J. J. C. Smart argumentierte, dass die Existenz Gottes nicht logisch notwendig sei. Naturforscher und materialistische Monotheisten wie John Dewey betrachteten die natürliche Welt als den Ursprung von allem und lehnten die Existenz Gottes oder Unsterblichkeit ab.

Im 20. Jahrhundert gab es auch politische Entwicklungen im Atheismus, die aus Interpretationen der Werke von Marx und Engels resultierten. Nach der Russischen Revolution von 1917 wurde der Religionsunterricht von der Sowjetregierung verboten. Obwohl die Verfassung der Sowjetunion von 1936 die Freiheit zur Einrichtung religiöser Dienste garantierte, betrachtete die Regierung unter Stalins atheistischer Politik Bildung nicht als Privatsache; Und er machte den Religionsunterricht illegal und startete Kampagnen, um Menschen, manchmal unter Einsatz von Gewalt, davon zu überzeugen, die Religion aufzugeben. Viele andere kommunistische Regierungen haben sich ebenfalls gegen die Religion gestellt und den Staatsatheismus durchgesetzt, darunter die Regierungen Albaniens und jetzt auch Chinas, Nordkoreas und Kubas.

Geoffrey Bellini schreibt, dass „die rücksichtslosesten Anführer des Zweiten Weltkriegs Atheisten und Säkularisten waren, die dem Judentum und dem Christentum erbittert feindlich gesinnt waren.“ Als Antwort weist Richard Madsen darauf hin, dass „Hitler und Stalin die Türen der Kirchen aus politischen Gründen öffneten und schlossen und Stalin während des Krieges seine Antichristenheit nutzte, um die Akzeptanz seines Regimes zu erhöhen.“ Blackford und Schocklenk schreiben, dass „die Sowjetunion definitiv ein atheistischer Staat war, ebenso wie China unter Mao und Pol Pots Roten Khmer.“ Dies bedeutet nicht, dass die von diesen Diktatoren begangenen Verbrechen das Ergebnis atheistischer Überzeugungen waren, im Namen des Atheismus begangen wurden oder auf die atheistischen Aspekte des Kommunismus zurückzuführen waren.

Andere Entwicklungen

Vashti McCallum, die selbst Atheistin war, gewann 1948 vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika einen Fall, in dem Religionsunterricht an amerikanischen Schulen verboten wurde. Madeleine Mary Aher, eine der einflussreichsten Atheistinnen Amerikas, gewann 1963 einen weiteren Fall vor dem Obersten Gerichtshof, der ebenfalls den obligatorischen Gottesdienst in Schulen verbot. Im Jahr 1966 stellte das Time Magazine die berühmte Frage: „Ist Gott tot?“ Dies war eine Reaktion auf theologische Bewegungen, die den Tod Gottes forderten und argumentierten, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern mit antireligiösen Regierungen lebte und dass Millionen in Afrika, Asien und Mittelamerika gestorben zu sein schienen. Im Jahr 1976 kam es zur Freiheit Die Religionsstiftung wurde von Annie Nicole Gaylor und ihrer

Tochter Annie Laurie Gaylor in den Vereinigten Staaten gegründet und zielt darauf ab, die Trennung der Religion vom Staat und die öffentliche Aufklärung über Agnostizismus und Atheismus zu unterstützen.

1967 kündigte die albanische Regierung unter Enver Hoxha die Schließung aller religiösen Institutionen im Land an und machte Albanien damit zur ersten offiziell atheistischen Regierung der Welt, obwohl die Religion in Albanien 1991 wiederhergestellt wurde. Diese Regime verstärkten die negative Wahrnehmung des Atheismus, insbesondere an Orten wie den Vereinigten Staaten, wo die antikommunistische Stimmung stark ausgeprägt war. Gleichzeitig waren viele prominente Atheisten auch Antikommunisten.

Seit dem Fall der Berliner Mauer ist die Zahl aktiv antireligiöser Regime drastisch zurückgegangen. Im Jahr 2006 bemerkte Timothy Shah auf dem Pew Forum: „Überall auf der Welt gibt es bei großen religiösen Gruppen einen Trend, bei dem gott- und glaubenszentrierte Bewegungen Seite an Seite mit einflussreichen säkularen Bewegungen einen Zuwachs an Selbstvertrauen erleben.“ und Ideologien. sind. Gregory S. Powell und Phil Zuckerman halten dies für einen Mythos und glauben, dass die tatsächliche Situation viel komplexer und subtiler ist.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2010 ergab, dass diejenigen, die sich als Atheisten oder Agnostiker bezeichnen, im Durchschnitt mehr über Religion wissen als Anhänger großer Religionen. Ungläubige schnitten bei Fragen zu den Grundsätzen der protestantischen und katholischen Religionen besser ab. Nur Mormonen und Juden verfügten über so viele religiöse Informationen wie Atheisten und Agnostiker.

Die vier nicht-apokalyptischen Reiter

Im Jahr 2012 fand in Arlington, Virginia, die erste Konferenz „Women in Secularism“ statt. „Secular Women“ wurde 2012 landesweit in den USA organisiert und zielt darauf ab, sich auf nicht-religiöse Frauen zu konzentrieren. Darüber hinaus hat es seinen Fokus verstärkt auf die Bekämpfung von Sexismus und sexueller Belästigung in der atheistischen Feminismus-Bewegung gelegt „Skeptiker gegenüber allem, einschließlich sozialer Probleme wie Sexismus, Rassismus, Politik, Armut und Kriminalität ...“

Im Jahr 2013 wurde das erste atheistische Denkmal errichtet Ein Anwesen der US-Regierung in Bradford, Florida, wurde enthüllt: eine 1.500 Pfund schwere Granitbank mit Zitaten von Thomas Jefferson, Benjamin Franklin und Madeleine Mary Ehrer.

Neuer Atheismus

„Neuer Atheismus“ ist der Name, den einige einer Bewegung unter atheistischen Schriftstellern des frühen 21. Jahrhunderts geben, die die Ansicht vertritt, dass „Religion nicht nur toleriert, sondern konfrontiert und kritisiert werden sollte und dass der kurdische Einfluss überall dort ausgerottet werden sollte, wo ihre Werke entstehen“. mit logischen Argumenten. Diese Bewegung wird normalerweise mit Leuten wie Richard Dawkins, Daniel Dent, Sam Harris, Christopher Hitchens und Victor Stanger und in gewissem Maße auch mit Ayan Gharisi Ali in Verbindung gebracht. Eine Reihe von Bestsellern, die diese Autoren zwischen 2004 und 2007 veröffentlicht haben, bilden die Grundlage vieler Diskussionen über den Neuen Atheismus. Den Neuen Atheisten und insbesondere Dawkins wurde manchmal vorgeworfen, auf den Pahlavan-Penba-Irrtum zurückzugreifen und eine neue Religion namens „Szientismus“ zu gründen.

In den oben genannten Bestsellern wurden der religiös motivierte Vorfall vom 11. September und der Erfolg des Discovery Institute bei der Aufnahme kreationistischer Ideen in amerikanische Lehrbücher sowie George Bushs Unterstützung dafür im Jahr 2005 von Harris, Dent, Dawkins zitiert, Stanger und Hitchens als Beweis. wurden auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich in Richtung einer säkulareren Gesellschaft zu bewegen.

Zusammenhang mit Bildung und Wohlbefinden

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau, dem Wohlbefinden und der Intelligenz mit Atheismus besteht. Laut Nigel Barber hat der Atheismus in Ländern zugenommen, in denen die Menschen wirtschaftlich davon überzeugt sind, dass sie sich in einer sicheren Situation befinden; Besonders in demokratischen europäischen Ländern, in denen die Menschen weniger Sorgen um ihre Zukunft haben und soziale Sicherheit und ein besserer Zustand des Gesundheitssystems zu einer höheren Lebensqualität und Lebenserwartung geführt haben. Im Vergleich dazu gibt es in unterentwickelten Ländern praktisch keinen Atheismus. Barber glaubt, dass es ein klares Muster gibt: In afrikanischen Ländern machen Atheisten weniger als 1 % der Bevölkerung aus, während die Zahl in den reichsten europäischen Ländern deutlich höher ist.

Obwohl der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Atheismus statistisch signifikant ist, ist er nicht hoch und der Grund für diesen Zusammenhang ist nicht genau geklärt. Eine Hypothese besagt, dass die negative Beziehung, die zwischen hoher Intelligenz und Religiosität besteht, unterschiedlich ist, abhängig davon, wie jeder Einzelne nach Normen sucht und welche Normen er bricht. In vielen Ländern ist der religiöse Glaube eine normative Wahl, und es gibt Belege dafür, dass Menschen mit höherer Intelligenz sich nicht an soziale Normen halten. [200] Es gibt eine weitere Hypothese, dass Menschen mit höherem Intelligenzniveau stärker Problemen ausgesetzt sind. Sie setzen analytisches

Denken und Unglaube an Religionen ist das Ergebnis der Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen durch analytische Überlegungen auf hohem Niveau.

Demografie

Es ist nicht einfach, die Zahl der Atheisten auf der Welt zu schätzen. Diejenigen, die in religionsbezogenen Umfragen Fragen zum Atheismus beantworten, haben möglicherweise ein unterschiedliches Verständnis des Konzepts, oder die Unterscheidung zwischen Atheismus, nicht-religiösen Überzeugungen und nicht-theistischen Religionen kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Ein atheistischer Hindu kann sich als Reaktion darauf als Hindu bezeichnen, obwohl er in der Praxis auch als Atheist gilt. Eine 2010 in der Encyclopædia Britannica veröffentlichte Studie ergab, dass nicht-religiöse Menschen 9,6 % der Weltbevölkerung ausmachen Atheisten machen 2 % aus und die meisten von ihnen leben in Asien. In dieser Untersuchung werden diejenigen, die atheistischen Religionen folgen, wie zum Beispiel einige Buddhisten, nicht berücksichtigt. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 betrug das Wachstum der atheistischen Bevölkerung negative 0,17 %. Die Gesamtzahl der Menschen, die nicht an die Existenz Gottes glauben, wird weltweit auf 500 Millionen bis 1,1 Milliarden Menschen geschätzt.

Laut Wayne-Gallup Global Survey identifizierten sich 13 % der Teilnehmer dieser Umfrage im Jahr 2012 als Atheisten. Im Jahr 2015 waren es elf Prozent und im Jahr 2017 neun Prozent. Laut der Umfrage von 2012 gehören China (47 %), Japan (31 %), die Tschechische Republik (30 %), Frankreich (29 %), Südkorea (15 %) und Deutschland (15 %) zu den Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde durchgeführt. Die Niederlande (14 %), Österreich (10 %), Island (10 %), Australien (10 %) und die Republik Irland (10 %) haben die meisten Atheisten.

Iran

Es gibt keine offiziellen oder inoffiziellen Statistiken über die Zahl der iranischen Atheisten, denn laut dem islamischen Strafgesetzbuch kann Atheismus im Iran mit der Gefahr der Hinrichtung rechnen; Damit zählt Iran zu den 13 Ländern, in denen Atheismus mit der Todesstrafe bedroht ist. Iranische Atheisten müssen ihre Ansichten verbergen, um Schikanen zu entgehen, aber viele von ihnen äußern ihre Meinung anonym im Internet. Im Jahr 2012 schrieb der deutsche Journalist Markus Lawton in der Zeitschrift „Die Zeit“ einen ausführlichen Bericht über die Ausbreitung des Atheismus im Iran und stellte fest, dass dem Atheismus im Iran die Gefahr der Todesstrafe droht, sich jedoch jedes Jahr mehr Iraner als irreligiös bezeichnen, allerdings auf inoffizielle Weise Weg. In seinem Bericht interviewte Lawton Studenten, die durch die Lektüre der Werke von Nietzsche, Schopenhauer und Freud sowie Richard Dawkins und Christopher Hitchens und verbotene

Bücher in Form von elektronischen Büchern (eBooks) auf dem Kindle auf Ansichten stießen, die zu einem führten allmähliche Abkehr vom offiziellen Narrativ von Ideologie und Religion. Es ist üblich, sich zu distanzieren.

Im Bericht von 2012 erwähnte Lawton die persische Facebook-Seite des Iranian Agnostics and Atheists Center und war überrascht, dass 27.000 Menschen diese Seite mochten. Die in Lawtons Bericht erwähnte Zahl der „Gefällt mir“-Angaben für diese Seite hat nach etwa sechs Jahren nun etwa 199.000 Menschen erreicht, ist also um das Siebenfache gestiegen.

Philip Cranbrook glaubt, dass die Präsentation einer Version der Religion, die auf dem Propagandabombardement rund um die Uhr basiert, viele Iraner vom Islam abgewandt hat. Laut Cranbrook haben einige Iraner in diesem Konflikt nach ihren spirituellen Bedürfnissen gesucht, indem sie an die Lehren des Zoroastrismus und sogar des Buddhismus geglaubt haben, und es ist nicht überraschend, dass einige Menschen ihren Glauben an die Existenz Gottes verloren haben und sich selbst als Atheisten bezeichnen.

Umfrage der iranischen Meinungsumfragegruppe

Im August 2019 veröffentlichte Goman (Iranian Opinion Research Group) einen Bericht, der laut dieser Gruppe „15 Tage lang vom 17. Juni 2019 bis zum 1. Juli 2019 durchgeführt wurde“. Mehr als 50.000 Befragte nahmen an dieser Umfrage teil und etwa 90 % der Befragten waren Einwohner des Iran

Laut diesem Bericht:

- 78 % der Iraner glauben an Gott. Außerdem glauben 37 % an das Konzept eines Lebens nach dem Tod, 30 % an Himmel und Hölle, 26 % an Dschinn und 26 % an die Erscheinung des Retters der Menschheit. Ungefähr 20 % der Gesellschaft glauben an nichts davon.

Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass sich 32 % der Bevölkerung als „schiitische Muslime“ bezeichnen, 9 % hingegen als Atheisten, 8 % als Spiritualisten, 7,5 % als Zoroastrier, 7 % als Agnostiker und 4,5 % als sunnitische Muslime. Das stimmt. Neben anderen Tendenzen gibt es in der iranischen Gesellschaft auch Tendenzen zum Mystizismus (Sufismus), zum Humanismus, zum Christentum und zum Bahaismus. Etwa 22 % der Gesellschaft sehen sich keinem dieser Trends nahe.

- Ungefähr die Hälfte der Gesellschaft hat angegeben, dass sie sich von religiös zu nicht-religiös verändert hat. Andererseits haben sich die Überzeugungen von 41 % der Menschen über Religion oder Irreligion im Laufe ihres Lebens kaum verändert. Außerdem haben etwa 6 % der Gesellschaft von einer religiösen Tendenz zu einer anderen religiösen Tendenz gewechselt.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge erklärten etwa 60 % der Gesellschaft, dass sie nicht beten. Andererseits gaben etwa 40 % der Gemeinde an, in unterschiedlichen Abständen zu beten, und davon gaben mehr als 27 % der Gemeinde an, fünfmal am Tag zu beten.

- Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass etwa 61 % der Gesellschaft in „gottgläubigen und religiösen“ Familien aufgewachsen sind und 32 % der Gesellschaft in „gottgläubigen, aber nicht-religiösen“ Familien aufgewachsen sind. Weniger als 3 % der Bevölkerung wuchsen in „atheistischen“ oder „antireligiösen“ Familien auf.

Europa

Laut einer 2010 von Eurobarometer durchgeführten Umfrage sind die Antworten auf die Frage „Akzeptieren Sie, dass es keine Seele, Lebenskraft oder Gott gibt?“ Es war je nach Land in der EU unterschiedlich. Der Prozentsatz derjenigen, die antworteten, dass sie nicht an Gott(e) glauben, war in Frankreich (40 %), der Tschechischen Republik (37 %), Schweden (34 %), den Niederlanden (30 %) und Estland (29 %) hoch.). In Deutschland (27 %), Belgien (27 %) und England (25 %) lag sie jedoch auf einem durchschnittlichen Niveau. Sehr niedrig war diese Zahl in Polen (5 %), Griechenland (4 %), Zypern (3 %), Malta (2 %) und Rumänien (1 %). Insgesamt gaben in der Europäischen Union 20 % der Befragten an, dass sie nicht an die Existenz einer höheren Macht glauben. [28] In einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2012 betrachteten sich 16 % der Europäer als Ungläubige/Agnostiker und 7 % als Atheisten.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2012 machen die Nichtreligiösen (einschließlich Agnostiker und Atheisten) insgesamt 18 % der Bevölkerung des europäischen Kontinents aus. Dieselbe Umfrage ergab, dass in zwei europäischen Ländern die Nichtreligiösen die Mehrheit der Gesellschaft ausmachen: In der Tschechischen Republik gaben 75 % der Menschen an, keiner Religion anzugehören; In Estland lag diese Zahl bei 60 %.

Asien

858 Millionen nicht-religiöse Menschen (einschließlich Atheisten) leben in Asien (außer im Nahen Osten); Zu den Atheisten zählen diejenigen, die keiner Religion angehören, aber an die Existenz Gottes glauben. In China beispielsweise glauben 7 % der Atheisten an die Existenz Gottes. 76 % der Nichtreligiösen weltweit leben in Asien, während sich nur 21 % der Bevölkerung dieser Region als nicht religiös bezeichnen. Nordkorea (71 %), Japan (57 %) und China (52 %) haben die meisten Atheisten in Asien. 62 % der Atheisten weltweit leben in China.

In der arabischen Welt ist in den letzten Jahren ein Anstieg der Zahl der Atheisten zu beobachten. Obwohl die autoritären Regierungen der Region Atheisten normalerweise unterdrücken, kann man in den großen Städten der arabischen Welt wie Kairo Atheisten an Orten wie Cafés sehen. Eine Umfrage des Gallup-Instituts aus dem Jahr 2012 ergab, dass sich 5 % der Saudis als Atheisten bezeichnen. Allerdings gab eine kleine Anzahl junger Araber an, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Atheisten zu kennen. Laut einer Umfrage glauben weniger als 1 % der Einwohner Marokkos, Ägyptens, Saudi-Arabiens und Jordaniens nicht an Gott, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Kuwait und Palästina liegt diese Zahl zwischen 3 % und 7 %. In allen befragten Ländern gaben nur 3 bis 8 % an, in ihrem Leben einen Atheisten gesehen oder von ihm gehört zu haben. Die einzige Ausnahme bildeten die Vereinigten Arabischen Emirate, wo 51 % der Befragten diese Frage positiv beantworteten.

Australien

Nach Angaben des Australian Bureau of Statistics haben 30 % der Australier keine Religion. Zu dieser Gruppe zählen auch Atheisten. Laut der Volkszählung 2013 in Neuseeland gaben 42 % der Bevölkerung an, keine Religion zu haben. Im Jahr 1991 lag diese Zahl bei 30 %. Der Anteil der Irreligion ist bei Männern höher als bei Frauen.

Neuer Atheismus:

Neuer Atheismus ist die Beschreibung der Bewegung, die im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts mit der Veröffentlichung einer Reihe von Bestsellern und als Reaktion auf die Terroranschläge einiger religiöser Extremisten in die öffentliche Meinung gelangte. Obwohl diese Bewegung ihre Wurzeln in der Vergangenheit hat und ihre Grundlagen und Annahmen dieselben sind wie die Grundlagen und Annahmen der Atheisten der Vergangenheit, verwandelte sie sich durch eine sehr feindselige Haltung in eine gewalttätige und neue Bewegung gegen Religion und religiöse Menschen. Sprecher und sogenannte Fahnenträger sind Dawkins, Dent, Harris und Hitchens. Einige dieser Atheisten nutzten Wissenschaften wie die Biologie, insbesondere die Evolutionstheorie und die natürliche Auslese, als großen Plan, und jetzt nutzen sie sie, um religiöse Überzeugungen anzugreifen. Anstatt sich in ihrer Kritik auf Argumente zu verlassen oder die Gründe und Beweise von Gläubigen zu kritisieren, berücksichtigen sie historische Ereignisse sowie das Verhalten und Handeln einiger extremistischer religiöser Gruppen, insbesondere islamischer, als Kriterien für ihre Beurteilung von Religion und Glauben an Gott. sowie Die neuen Atheisten verlassen sich auf sie, ohne ihre Grundlagen und Unterstützung nachzuweisen, und geben vor, dass religiöse Überzeugungen eine Frage der Evolution seien. Daher ist es möglich, diese Theorie zu berücksichtigen und sich auch auf ihre naturalistische Weltanschauung zu stützen. Er erklärte die Überzeugungen empirisch

und natürlich. In diesem Artikel haben wir nach den Ansichten ihrer Kritiker, sowohl Gottesgläubige als auch Theologen und Atheisten, gezeigt, dass erstens der Naturalismus, wie diese Atheisten ihn nennen und sich darauf stützen, keine wissenschaftliche Theorie ist, sondern in der Tat es ist eine Art metaphysische Weltanschauung und Haltung. Zweitens begehen Atheisten in dieser Position einen offensichtlichen Fehler, nämlich die Verwechslung verschiedener Bedeutungen des Naturalismus. Drittens gibt es entgegen ihrer Meinung keinen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion, sondern wenn es einen Konflikt gibt, so Plantinga, dann zwischen Naturalismus und Wissenschaft.

Das allgemeine Konzept des Atheisten:

Der Atheismus kann in zwei Typen unterteilt werden; Der positive Typus, der behauptet, dass es keinen Gott gibt, und der negative Typus, der tatsächlich nicht existiert, ist der Glaube an die Existenz Gottes. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Unterteilung: gemäßigten Atheismus und radikalen Atheismus. Radikale Atheisten sagen, dass der Glaube an Gott nicht nur falsch, sondern auch gefährlich sei, und sie versuchen, den Glauben an Gott zu zerstören. Gemäßigte Atheisten glauben, dass der Glaube an Gott falsch oder nicht gerechtfertigt ist, aber sie glauben nicht, dass beispielsweise der bloße Glaube an Gott eine gefährliche Person ist, sondern betrachten stattdessen Extremismus und Dogmatismus als Ursache der Gefahr und glauben, dass Extremismus dies kann Treten in unterschiedlichen Ideologien, Religionen oder Berufen auf.

Nicht an Gott zu glauben oder den Glauben an Gott zu verlieren, kann viele verschiedene Gründe haben. Beispielsweise kann jemand in einer Familie oder Kultur geboren und aufgewachsen sein, in der es keinen religiösen Unterricht gibt. Oder er wird in einem religiösen Umfeld geboren und wendet sich von Gott ab, weil die Seele und der Geist dieser Person durch erzwungene religiöse Erziehung oder Fehlverhalten der religiösen Menschen um ihn herum gefoltet werden. Oder es kann beispielsweise eine Naturkatastrophe wie eine Überschwemmung oder ein Erdbeben eintreten und viele Menschen sterben, und eine oder mehrere Personen zweifeln an Gottes Barmherzigkeit oder Güte und verlieren ihren Glauben. Dass jeder dieser Gründe der Grund für den Glaubensverlust eines Menschen an Gott ist, ist eine Frage, und eine andere Frage ist, was die Gründe für die Existenz oder Nichtexistenz Gottes sind. Die zweite Frage ist eine philosophische und wichtige Frage, und die ersten Fragen sind Fragen, die in der Psychologie, Soziologie und den Sozialwissenschaften untersucht werden. Es gibt auch einen wichtigen Punkt, den Kierkegaard hervorhebt. Es heißt, wenn jemand an Gott glaubt und dieser Glaube an Gott real ist, dann sollte der Glaube an Gott der zentralste und wichtigste Glaube für ihn sein und alles sollte auf dieser Grundlage ausgerichtet werden, und es kann kein marginaler Glaube sein, der auf dieser Grundlage angepasst wird auf den

Rest der Dinge. Viele Menschen behaupten, an Gott zu glauben, aber wir sehen, dass sie Heuchler sind, lügen, stehlen, töten, unterdrücken und Handlungen begehen, die nicht mit ihrem Anspruch, an Gott zu glauben, und nicht nur mit der Moral vereinbar sind. Es scheint, dass solche religiösen Menschen lediglich einem Lebensstil folgen. Das heißt, sie lassen sich gerne einen langen Bart wachsen, oder sie nehmen gerne einen Rosenkranz auf die Hand und stecken sich einen Ring an die Hand, oder sie verbrennen sich gerne die Stirn mit einem heißen Stock. Für diese Menschen ist der Glaube an Gott ein untergeordnetes Thema, und sie können diesen Teilglauben zum Missbrauch oder zum Beispiel zur Rechtfertigung ihrer Position oder zur Verurteilung anderer nutzen.

Wir brauchen eine Definition von Gott, anhand derer wir einen Atheisten definieren können. Tatsächlich sollte man sehen, welche Definition von Gott der Atheist in Frage stellt. Die üblicherweise in Frage gestellte Definition Gottes ist ein gemeinsamer Gott in den abrahamitischen Religionen, der unter dem Einfluss von Platon, Aristoteles und der griechischen Philosophie definiert wird. Gott, der sowohl eine Person ist, hat keinen Körper. Er weiß alles, ist zu allem fähig und ist absolut gut. Eines der Probleme, die wir mit dieser Definition haben, besteht darin, dass Gott sowohl eine Person sein als auch keinen Körper haben kann. Denn das einzige Konzept einer Person, das für uns – angesichts der Welt, in der wir leben und der Erfahrungen, die wir machen – verständlich ist, ist eine Person mit einem Körper.

Ein weiteres Problem dieser Definition von Gott besteht darin, dass er nicht nur die Welt erschaffen hat, sondern auch in sie eingreift und sie erhält und für ihre Erhaltung verantwortlich ist. Einige Theologen sagen, dass Gott alles tun kann, solange es logisch ist, andere sagen, dass Gott Dinge tun kann, die sich der Logik widersetzen. Gott kann zum Beispiel etwas tun, um $2+2=4$ zu verletzen.

Sowohl Theismus als auch Atheismus können andere Definitionen von Gott beinhalten. In Darabavari wird angenommen, dass es einen Gott gibt, der jedoch keine persönliche Beziehung zu den Menschen hat. Darab hat einfach die Welt erschaffen und sie sich selbst überlassen. Darabavari war eine Art rationale Religion, an die einige Menschen während der Aufklärung glaubten. Eine andere Form des Glaubens an Gott ist der Pantheismus, in dem Gott eins mit der Natur ist. Gängige Argumente von Atheisten können Pantheismus oder Pantheismus nicht ernsthaft in Frage stellen, aber sie stellen den Gott der abrahamitischen Religionen, die von Platon und Aristoteles beeinflusst sind, ernsthaft in Frage.

Eine weitere Frage, die in der Diskussion über den Atheismus aufgeworfen wird, ist, wer seine Position beweisen soll. Einige Theisten sagen, dass Atheisten ihre Position beweisen sollten, weil sie in der Minderheit seien. Andererseits sagen einige Atheisten, dass sie

diejenigen sind, die ihre Position beweisen müssen, da die Position der Theisten im Widerspruch zu unserer Position zur Welt steht und ihre Worte nicht mit unserem Verständnis der Welt übereinstimmen. Diese Position könnte auf den Atheismus dieser Person zurückzuführen sein. Wenn wir ein positiver Atheist sind, müssen wir unsere Position beweisen, aber wenn wir ein negativer Atheist sind, müssen wir unsere Position nicht beweisen, und der Gläubige muss natürlich seine Position beweisen, weil er eine positive Behauptung aufstellt. Daher ist es am besten, wenn beide Seiten in der Diskussion ihre Beweise vorlegen, um festzustellen, welche Position rational vertretbar ist.

Atheismus war in der Antike kein sehr verbreitetes Phänomen, und wir haben vor allem Kritik an einigen Arten von Religiosität erlebt. Xenophon sagt zum Beispiel, dass die Menschen in Myra denken, dass ihr Gott genauso geboren wurde wie sie, dass er menschliche Kleidung trägt und eine menschliche Stimme und einen menschlichen Körper hat, und zum Beispiel glauben Afrikaner, dass ihr Gott schwarz ist, aber Europäer glauben, dass ihr Gott schwarz ist blaue Augen. Hat es. Xenophon sagt, wenn Schafe und Löwen Hände hätten und weinen könnten Man sagt, der Gott der Schafe war ein Schaf und der Gott der Löwen war auch ein Löwe. Es gab solche Kritik an religiösen Überzeugungen und der Volksreligiosität, aber Xenophon selbst galt nicht als Atheist, und obwohl es einige dokumentierte Fälle von Unglauben an Gott gab, verschwand das Phänomen des Atheismus im 17. Jahrhundert und mit dem Aufkommen von Die moderne Wissenschaft führt zu einem Wiederaufleben des Atheismus. Mit der Bildung des Zeitalters der Aufklärung und dem Wachstum der wissenschaftlichen Einstellung sowie dem Aufkommen des Naturalismus als Einstellung zur Welt wurde nach und nach der Boden dafür geschaffen, den Glauben an den Gott der Religionen in Frage zu stellen und einen rationalen Gott vorzuschlagen als Ursprung der Natur, und danach wurde nach und nach der Boden geschaffen. Es kam vor, dass die Notwendigkeit dieses Gottes selbst in Frage gestellt wurde.

Der Glaube an einen Gott, den eine Person anbeten kann, wie er in den abrahamitischen Religionen vertreten wird, ist mit einer Art Weltanschauung verbunden, die als Übernatürlichkeit bezeichnet werden kann, und wir nennen die Weltanschauung, in der es keinen Platz für einen solchen Gott gibt, Naturalismus . Natürlich führt diese Art der Weltanschauung dazu, dass wir die Dinge auf eine besondere Art und Weise betrachten. Zum Beispiel unter der Annahme, dass es einen Gott gibt; Wenn er selbst kommt und erscheint, wird ein Mensch, der an den Naturalismus glaubt, diese Erfahrung als Illusion und Wahn mit der Psychologie analysieren. Wenn andererseits ein Supernaturalist erkennt, dass Gott nicht existieren kann oder ihm ein starkes Argument vorgebracht wird, interpretiert er dieses Ereignis als Glaubensschwäche oder als seine Sündhaftigkeit. Der

Konflikt zwischen diesen beiden Einstellungen und Weltanschauungen ist ein grundsätzlicher und fundamentaler Konflikt.

Die Weltanschauung von uns Menschen ist so, als hätten wir ein breites Netzwerk von Überzeugungen und wir hätten Verpflichtungen und Werte, als ob sie ein fester Kern und das Zentrum dieses Netzwerks wären. Was auch immer sich im Zentrum dieses Netzwerks befindet, ist stärker und grundlegender und wir nehmen es als Standard in unseren Diskussionen und beginnen auf der Grundlage davon zu diskutieren. Aber die Überzeugungen, die weit vom harten Kern dieses Kreises entfernt sind, können je nach unseren Erfahrungen oder logischen Argumenten geändert werden. Wir halten den Kern unserer Überzeugungen für selbstverständlich. Es scheint ein Teufelskreis zu sein, denn unsere Weltanschauung bestimmt die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten und über sie denken, und gleichzeitig bestimmen unser Denken und unsere Einstellung zur Welt unsere Weltanschauung. Aber es gibt auch historische Fälle, in denen sich auch unsere Weltanschauung ändert, wenn wir mit vielen Beweisen gegen das konfrontiert werden, was in unserem harten Kern steckt. Wir können den Kern des Glaubensnetzwerks einer Person auf unterschiedliche Weise verstehen, aber eine Möglichkeit besteht darin, auf ihre Handlungen zu achten. Denn die Handlungen eines Menschen bestimmen, welche Dinge für ihn am wertvollsten sind oder welche Überzeugungen in ihm am sichersten sind und bestimmen seine Weltanschauung, auf deren Grundlage er handelt. Wie der Mensch, der behauptet, an Gott zu glauben, dieser Gott aber nicht im Mittelpunkt seines Glaubens steht, sondern am Rande.

Naturalismus ist eine Weltanschauung, deren Kern oder grundlegendste Überzeugung darin besteht, dass die natürliche Welt alles ist, was es gibt. Dieser Naturalismus wird manchmal Materialismus genannt. Wir müssen den Naturalismus des Atheisten von dem unterscheiden, was man wissenschaftlichen oder methodologischen Naturalismus nennt. Der methodologische und wissenschaftliche Naturalismus ist der wichtigste in der Wissenschaft verwendete Ansatz. Die Idee ist, dass in der Wissenschaft nur solche Ideen akzeptiert und bekannt gemacht werden sollten, die wissenschaftlich untersucht werden können. Auf diese Weise wird in der Wissenschaft nicht jede unnatürliche Voraussetzung überprüft. Der methodologische Naturalismus wird von allen Wissenschaftlern akzeptiert, und es gibt keinen Grund für einen Atheisten, sich an den methodologischen Naturalismus zu halten. Wer glaubt, dass für die im Leben auftretenden Probleme eine natürliche und wissenschaftliche Erklärung gefunden werden kann und man nicht auf Exorzisten und Gebetsschreiber zurückgreifen muss, bekennt sich zum methodologischen Naturalismus.

Eine Person, die nur der Wissenschaft treu bleibt, um die natürliche Welt zu verstehen, kann auch an Gott glauben. Zumindest oberflächlich betrachtet gibt es keinen Konflikt

zwischen diesen beiden Positionen. Daher sind methodologische Naturforscher nicht unbedingt Atheisten. Aber alle Atheisten sind sowohl methodologische Naturforscher als auch ontologische Naturforscher. Das heißt, sie sagen nicht einfach, dass Wissenschaft und Wissenschaft von mysteriösen Konzepten getrennt werden sollten. Sie behaupten vielmehr, dass die Gültigkeit wissenschaftlicher Erklärungen darauf beruht, dass die einzigen Dinge, die verstanden werden können, materielle Dinge sind, die mit naturalistischen Interpretationen verstanden werden können, und dass es nichts als die Natur gibt. Niemand hat die Natur erschaffen und sie hat keinen übergeordneten Zweck.

Eine häufige negative Definition des Naturalismus ist, dass Naturalismus eine Position ist, die die Existenz jeglicher übernatürlicher oder spiritueller Realität leugnet. Im Gegensatz dazu besteht die positive Definition des Naturalismus darin, dass alles, was existiert, letztlich aus physischen Komponenten besteht. Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, wie „physisch“ auf andere Weise verstanden werden kann, abgesehen davon, dass es im Konflikt mit dem Geist oder dem Übernatürlichen steht. Oder was ist das Wesen der Natur? Wir müssen Definitionen bereitstellen, die keinen Teufelskreis schaffen.

Der Naturalismus kann so definiert werden, dass die natürliche Welt ein geschlossenes System ist, in dem nichts außerhalb davon existiert und dass nichts von außen sie beeinflussen und stören kann, während Metanaturalisten eine Weltanschauung annehmen, in der die Realität in zwei Teile geteilt ist Bereiche, natürliche und übernatürliche, die miteinander interagieren. Supernaturalisten behaupten tatsächlich, dass es zusätzlich zur natürlichen Welt eine spirituelle Realität gibt, die nicht auf die natürliche Welt reduziert werden kann, weshalb diese Realität nicht von physikalischen Gesetzen beherrscht wird und dieser Teil für den Sinn und Zweck des Lebens verantwortlich ist und die Welt.

Die beiden Phänomene, von denen Supernaturalisten behaupten, dass sie zur übernatürlichen Welt gehören, sind Gott und die Seele. Aber Supernaturalisten glauben nicht, dass wissenschaftliche Methoden eingesetzt werden sollten, damit unsere Seele etwas über die Existenz Gottes weiß. Sie glauben, dass wir Dinge wie Fasten und Beten tun sollten, damit unsere Seele rein wird und mit Gott interagieren kann. Die meisten Supernaturalisten glauben, dass die grundlegenden Wahrheiten des spirituellen Bereichs in den heiligen Texten ihrer Religion enthalten sind.

Wo der natürliche Bereich endet und wo der übernatürliche Bereich beginnt, ist keine ganz klare Frage, insbesondere da es um die Einstellung von Menschen mit übernatürlichen Überzeugungen geht. Beispielsweise wird sich die Haltung eines Pantheisten in dieser Hinsicht grundlegend von der Haltung eines Menschen unterscheiden, der Gott als ein spirituelles Wesen außerhalb der physischen Welt betrachtet. Drei Fragen definieren die

Unterscheidung zwischen Naturforschern und Supernaturalisten. Warum folgt die Natur den Regeln? Wie entsteht aus Materie bewusstes, zielgerichtetes Leben und warum existiert etwas und nicht nichts?

Eine Herangehensweise an die Beziehung zwischen dem natürlichen und dem übernatürlichen Bereich besteht darin, dass diese beiden Bereiche getrennt sind: Ein Bereich gehört zur Wissenschaft und ein Bereich gehört zur Religion. Ein wissenschaftlicher Bereich, der sich tatsächlich mit der natürlichen Welt mit physikalischen Fragen und natürlichen Ursachen befasst, und ein religiöser Bereich, der sich mit der letztendlichen Bedeutung von Phänomenen befasst, und wenn sich Religion und Wissenschaft jeweils mit ihrem eigenen Bereich befassen, werden diese Konflikte nicht entstehen. Einer der Menschen, die an diese Unterscheidung glaubten, war Stephen J. Gold, der sagte, dass sich diese beiden Bereiche nicht überschneiden. Tatsächlich ist Wissenschaft eine Geschäftshaltung Sie ist der Welt gegenüber gleichgültig, während die Religion moralische Werte und den spirituellen Sinn des Lebens anstrebt. Wir haben in dieser Hinsicht auch Kunst, sagt Gold, dass es sich dabei jeweils um unterschiedliche Bereiche handelt. Laut Gold fragt sich die Wissenschaft tatsächlich, warum die Welt aus diesen Fakten besteht, und die Religion konzentriert sich auf Fragen, die sich mit Bedeutung und Wert befassen.

In der naturalistischen Weltanschauung sind die Quellen, auf die wir uns stützen, Vernunft und empirisches Wissen, während in übernatürlichen Einstellungen die heiligen Schriften, der Glaube oder die Offenbarung eine gleichwertige oder sogar stärkere Rolle spielen. Dies ist einer dieser Konflikte, die diese beiden Weltanschauungen teilen. Aber die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Religion ist nicht immer klar und diese beiden interagieren miteinander. Beispielsweise bezieht sich Religion auf eine Reihe von Fakten, um anhand dieser zu sagen, wie komplex und tief unsere Welt ist und daher einen göttlichen Ursprung hat. Oder in der Wissenschaft betonen wir eine Reihe von Werten, damit wir unsere Ziele definieren und zeigen können, welches Forschungsprogramm durchgeführt werden soll und... Daher erscheint diese Trennung zwischen dem Bereich der Wissenschaft und der Religion, von denen einer der Bereich der Fakten und der andere der Bereich der Werte ist, nicht sehr vertretbar. Tatsächlich ist Golds Trennung ein Modell der Trennung zwischen Fakten und Werten, aber Religion befasst sich nicht nur mit Werten und Wissenschaft befasst sich nicht nur mit Fakten, weshalb die Unterscheidung zwischen Religion und Wissenschaft nicht in eine Unterscheidung umgewandelt werden kann zwischen Tatsache und Wert.

In der Debatte zwischen Russell und Caplestone fragt Caplestone Russell, dass dieses Universum einen Grund für seine Existenz haben muss, und Russell antwortet: Nein,

warum muss es einen anderen Grund für seine Existenz haben? Die Welt existiert so und das ist der Punkt. Tatsächlich bedeutet es, dass jedes Mal, wenn wir fragen: „Warum?“ Das bedeutet nicht, dass es auf die Frage nach unserem Warum eine richtige Antwort geben muss. Vielleicht hat unsere Frage ein Problem oder ist falsch, und tatsächlich gibt es für uns keinen Grund zu sagen, dass die Welt existiert, um zu rechtfertigen, dass es etwas außerhalb von ihr gibt, das diese Welt erschaffen hat. Tatsächlich müssen wir unsere Suche darauf stützen, die grundlegende Realität zu bestimmen, die letztendlich existiert und aus der alle Dinge entstehen. Der Meinungsunterschied zwischen dem Naturalisten und dem Supernaturalisten besteht darin, dass der Naturalist sagt, dass die physische Welt die Realität ist, und der Supernaturalist sagt, dass Gott eine solche Rolle spielt.

Sieben Arten von Atheismus

Der Gedanke an ein Leben ohne eine Macht, die der Weltordnung Sicherheit geben kann, oder an eine Welt ohne endgültiges Urteil ist für viele beängstigend und unerträglich. Ohne eine solche Macht sind menschliche Ereignisse letztendlich chaotisch und haben keine Geschichte oder Bedeutung, die später definiert werden kann. Obwohl viele Atheisten mit dieser Ansicht zu kämpfen haben, haben sie immer nach alternativen Lösungen ohne Gott gesucht. Der menschliche Fortschritt könnte die göttliche Vorsehung ersetzen. Aber ironischerweise war der Glaube an die Menschheit nur auf eine Weise möglich, die irgendwie vom Monotheismus inspiriert war, und tatsächlich übernahmen diese neuen Glaubensrichtungen die alten. Beispielsweise ist die Vorstellung, dass die Menschheit letztendlich ihre ultimativen Ziele in der Geschichte findet, eine säkulare Version einer alten religiösen Idee namens Erlösung.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte des Atheismus. Um die Lücke der Göttlichkeit im Leben zu füllen, die früher mit Gott gefüllt war, suchten viele nach anderen Wegen, traten aus dem Monotheismus aus und akzeptierten das Leben, wie sie es entdeckten.

Natürlich versuchen nicht alle Atheisten, andere auf ihre eigene Weise zu überzeugen, viele von ihnen haben Religion für einige als Lebensform akzeptiert und aus politischer Sicht betrachten sie sich als dem politischen Lager des Liberalismus zugehörig. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Auch wenn sich Atheisten Freidenker nennen mögen, ist ihr Glaubenssystem aus einer tieferen Perspektive betrachtet sehr geschlossen. In der Vergangenheit waren viele Formen des Atheismus repressiv und dogmatisch, obwohl solche Ansichten immer noch mehr oder weniger verbreitet sind. Ironischerweise unterscheiden sich möglicherweise selbst die radikalsten Formen des Atheismus nicht so sehr von einer Religion.

Angesichts dieser Probleme wird uns klar, dass wir es nicht nur mit einer Form des Atheismus zu tun haben, insbesondere wenn man die Geschichte des Atheismus studiert, wird dieses Problem deutlicher. Sie werden feststellen, dass selbst die Definition von Atheismus keine leichte Aufgabe ist. Bestenfalls kann man eher Familienähnlichkeiten zwischen den Arten des Atheismus als eine Wörterbuchdefinition finden.

Während des Römischen Reiches mussten Christen den Lehren der römischen Religion folgen. Dazu gehörte auch die Beobachtung ihrer religiösen Zeremonien. Aber das Interessante ist, dass sie nicht zum Glauben aufgefordert wurden. Daher gab es keinen Unglauben.

Um die Diskussion über die Arten des Atheismus fortzusetzen, kann eine Definition von Religion hilfreich sein. Für viele sind Aktivitäten, die als religiöse Aktivitäten bekannt sind, eine Notwendigkeit, die menschliche Bewegung in der Welt zu verstehen. Religion ist ein Versuch, in Ereignissen einen Sinn zu finden. Religion ist keine Theorie, die versucht, die Funktionsweise der Welt zu erklären.

Man sollte jedoch bedenken, dass es in der weit zurückliegenden Geschichte Roms, Griechenlands, Indiens und Chinas Denkschulen gab, die nicht an die Existenz Gottes glaubten und den Menschen keine Beachtung schenkten (sie waren keine Menschen). zentriert). Sie waren frühe Formen des Materialismus oder der Originalität der Materieschule. Aber keiner von ihnen diskutierte über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes, weil sie keine Vorstellung vom Schöpfergott hatten, den sie in Frage stellen oder gar leugnen wollten.

Religion selbst hat verschiedene Arten. Obwohl Religion ein globales Phänomen ist, ist der Monotheismus sehr lokal. Außerdem verfügen nicht alle Religionen über die Elemente eines Schöpfergottes oder gar der Unsterblichkeit der Seele. Beispielsweise glaubt der Buddhismus an keines dieser Elemente.

Die Vorstellung, dass Religion eine Reihe propositionaler Überzeugungen ist, die jeder akzeptieren oder ablehnen muss, ist nur spezifisch für das Christentum (natürlich hat sie sich später auch auf andere Religionen ausgeweitet). Aber das Christentum ist seit seiner „Erfindung“ eine auf Glauben basierende Religion. Dies trotz der Tatsache, dass in den meisten Religionen die Diskussion über den Glauben keine große Rolle spielt. Beispielsweise war der Glaube im Judentum noch nie so wichtig wie die Bräuche. Auch für die Heiden oder die Religionen Chinas und Indiens ist der Glaube nicht sehr wichtig. Die meisten heutigen Atheisten denken, wenn sie ihren Unglauben bekennen, unbewusst an das religiöse Verständnis, das auf dem Monotheismus basiert ...

Neuer Atheismus

Der neue Atheismus betrachtet Religion als ein Glaubenssystem und versucht, es abzuschwächen, indem er es mit einer veralteten wissenschaftlichen Theorie gleichsetzt. Aber selbst die Idee, Religion als veraltete Version der Wissenschaft selbst zu betrachten, ist veraltet und ein altes Relikt des Positivismus des 19. Jahrhunderts.

Das erste Mal, dass diese Idee J.G. Frazer stellte in dem Buch *The golden bough: a Study in Comparative Religion* vor. Aus der Sicht von Friez entwickelte sich die menschliche Mentalität in drei Phasen: göttlich-religiös, metaphysisch oder abstrakt-philosophisch und schließlich wissenschaftlich oder positiv. Magie, Metaphysik und Religion gehörten in der Geschichte noch in die Kinderschuhe der Menschheit. Im Laufe der Zeit, als die Menschheit wuchs und reifer wurde, legte sie die Religion nach und nach beiseite und betrachtete die Welt als Wissenschaft. Fraser selbst hatte diese Idee vom französischen Philosophen Auguste Comte.

Aber Komte selbst war schlauer als viele seiner Weggefährten. Er wusste, dass die Religion auch in einer von der Wissenschaft regierten Gesellschaft nicht verschwinden würde, also kam er auf die Idee einer eigenen Kirche. Die als Neuer Atheismus bekannte Welle war eine grobe Version von Comtes Ideen. Für den neuen Atheismus ist die Annahme der Religion als Urwissenschaft ganz klar! Aber diese Ansicht selbst ist sehr primitiv. Laut Wittgenstein ist ihre Erklärung der Religion viel primitiver und grober als die Bedeutung dieser Aktivitäten.

Beispielsweise ist die Geschichte von Adam und Eva, die Früchte vom Baum der Erkenntnis aßen, eine legendäre Vorstellung von der zweideutigen Wirkung von Wissen auf die menschliche Freiheit. Wissen kann genutzt werden, um Menschen zu versklaven, anstatt sie zu befreien. Dies ist derselbe Apfel, den Iblis die Menschheit zum Essen verführte. Iblis' Versprechen war, dass die Menschheit Gott werden würde! Aber Adam und Eva wurden aus dem Paradies verbannt, um ein hartes Leben zu führen. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Theorien müssen Mythen nicht wahr oder falsch sein, da solche Kriterien für sie bedeutungslos sind.

Religion mag an der Entstehung von Illusionen beteiligt sein, aber in der Wissenschaft gibt es nichts, was besagt, dass eine Illusion nicht nützlich sein kann, die Wissenschaft kann nicht einmal sagen, ob eine Illusion notwendig ist oder nicht. Der menschliche Geist hat sich zum Überleben entwickelt und nicht zur Wahrheit! Vielleicht gehört es zum Menschsein, diese „Illusionen“ zu verstehen! Viele Atheisten, die Religion als falsche Theorien betrachten, verwechseln Glauben mit Glauben. Aber wenn es ein Problem mit dem Glauben gibt, dann betrifft dieses Problem nicht nur den religiösen Glauben, ein

großer Teil der Wissenschaft besteht auch aus Überzeugungen, die nur von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden. Das merkt man, wenn man in alte Bibliotheken geht und sich inmitten einer Menge toter Theorien wiederfindet. Manche Gesellschaftstheorien sind nicht einmal falsch, sie sind grundsätzlich unwiderlegbar, weil sie sehr vage definiert und formuliert sind. Marxismus und Positivismus beispielsweise sind antireligiöse Versionen unwiderlegbarer Theorien.

Christus gab seinen Anhängern keine Grundsätze vor, sondern zeigte ihnen eine Lebensweise. Seine Theologie enthielt fast keine Worte und bestand hauptsächlich aus Taten. Aber nach Paulus (Apostel Paulus und St. Augustinus) wurde Christus zum Gesicht einer Denkschule. Er war nicht nur ein Prophet, sondern wurde auch ein Gott auf Erden. Christen haben das Christentum, wie wir es heute verstehen, „erfunden“. Während sie die Verehrung der alten Götter als falsche Götter ablehnten, verbanden sie zum ersten Mal den Glauben mit dem Glauben! Dies war die Hauptquelle der Gewaltdoktrin, die seitdem die westliche Zivilisation plagt. Indem sie Religion in eine Form des Glaubens verwandelten (eine Art mentales Bewusstsein statt ritueller Einhaltung), schufen sie das erste Bedürfnis nach Gedankenfreiheit, das es in der Antike nicht gab! Indem Christen inneren Gottesdienst und Glauben über äußeres Handeln (Glauben) stellten, legten sie den Grundstein für die Bewegungen, die schließlich zum Säkularismus führten. Und sogar die Christen selbst schufen letztendlich die zugrunde liegenden Faktoren für die Trennung von Religion und Politik (Trennung von Kirche und Staat), indem sie die Saat der Gewalt in das Herz der Religion pflanzten.

Mit wenigen Ausnahmen betrachten sich die heutigen Atheisten alle als Liberale, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Atheismus selbst keinen politischen Inhalt hat und viele Atheisten in der Vergangenheit Antiliberalen waren. Voltaire beispielsweise vertrat Ansichten, die man nur als rassistisch bezeichnen kann. Auch die Begründer des Faschismus und des Marxismus waren keine Liberalen. Der Biologe Ernst Haeckel, bekannt als der deutsche Darwin, entwickelte im 19. Jahrhundert eine Evolutionsreligion, die auf der Rassenhierarchie basierte. Auch Julian Huxley, ein weiterer Vater des evolutionären Humanismus, hatte diese Ideen. Diese Überzeugungen wurden schließlich zu den Eckpfeilern der organisierten Gewalt im Zweiten Weltkrieg. Im Allgemeinen unterliegt das, was wir als „Moralwissenschaft“ kennen, stärker den Werten unserer Zeit als etwas, das Wahrheit genannt wird!

Heute leben wir nicht in einer anderen Welt. Seiner Meinung nach unterstützt die Wissenschaft liberale Werte und persönliche Autonomie. Aber warum das so sein sollte, wurde nie in Frage gestellt. Viele Wertesysteme behaupten, wissenschaftlich fundiert zu sein.

Das Projekt der wissenschaftlichen Ethik ist auch Comte zu verdanken, der glaubte, dass Ethik eines Tages ein Teil der Wissenschaft werden würde. Aber er glaubte, dass dieser Prozess zur Ablehnung liberaler Werte führen würde!! (Genau das Gegenteil von Sam Harris)

Die Wissenschaft kann niemals die Lücke zwischen Fakten und Werten schließen. Egal wie weit die Wissenschaft voranschreitet, die Wissenschaft wird Ihnen nie sagen können, welche Ziele die besten sind oder wie Sie Konflikte lösen können.

Sam Harris hat eine neue Art von Utilitarismus wiederbelebt, indem er argumentierte, dass „der Zusammenhang zwischen Moral und Glück sehr klar zu sein scheint“. Aber diese alte Idee hat viele grundlegende Probleme. Wie misst man beispielsweise Glück? Ist Vergnügen das einzig geeignete Maß dafür? Jeremy Bentham schlug viele Kriterien wie Zeit und Intensität des Vergnügens vor. Aber sollten bestimmte Freuden, die mit Gewalt einhergehen, als solche untersucht werden?

glaube an Gott; Suggestiv oder natürlich?!

Die Frage, ob das Prinzip auf Religiosität oder Irreligion beruht, mit anderen Worten, ob Menschen religiös geboren werden und später irreligiös werden, oder ob sie irreligiös geboren werden und später religiös werden, ist eine Frage, mit der sich viele Atheisten und atheistische Philosophen befasst haben darüber gesprochen. Das haben sie gesagt. Theistische Denker glauben, dass die Wurzel der Religiosität natürlich ist, aber Atheisten leugnen diese Idee. Der Heilige Koran betrachtet den Glauben an die Existenz Gottes als selbstverständlich und erfordert nur die Beachtung des Subjekts und des Prädikats (Gott existiert). Daher wird in keinem Vers des Korans argumentiert, die Existenz von Gott zu beweisen Gott. Im Vers 31 der Sure Rum legt der Koran die angeborene Natur religiöser Neigungen dar. Aber was bedeutet diese natürliche Tendenz? Es ist zu diskutieren, ob Natürlichkeit den natürlichen Glauben an eine Religion oder etwas anderes bedeutet. Atheisten betrachten Religion als ein Produkt sozialer Indoktrination und führen Religiosität ohne tiefe menschliche Wurzeln ein. Aber in diesem Artikel wurde versucht zu beweisen, dass Religiosität eine natürliche und verwurzelte Sache ist und die Behauptungen von Atheisten nicht logisch und realistisch sind. Atheisten behaupten, dass alle Menschen von Anfang an Atheisten seien! Niemand wird mit dem Glauben an irgendetwas geboren. Kinder glauben nicht an Gott, solange ihnen keine Religion vermittelt wird! Für die Beantwortung dieser Frage sind folgende Punkte wichtig:

Kind; Geistesloses Wesen bei der Geburt Alle Philosophen und Erkenntnistheoretiker sind sich einig, dass Menschen ohne jegliches erworbene Wissen geboren werden. Erworbenes

Wissen ist das Ergebnis des Lernens durch Augen, Ohren und Denken, und der Fötus im Mutterleib hat nicht die Möglichkeit und Fähigkeit, diese Werkzeuge zu nutzen.

Ist der Theismus ein Produkt unserer biologischen Evolution?

Wenn wir über den Glauben an Gott sprechen, müssen wir zunächst unsere Bedeutung von Gott und seine Bedeutung klären. Ein Blick auf die Liste der Götter im Laufe der Geschichte zeigt, dass der Gottesbegriff weit über die Götter der abrahamitischen Religionen hinausgeht. Mit anderen Worten: Ganesha, der Sohn Shivas mit einem Kopf wie ein Elefant in Indien, die Götter der polynesischen Inseln, die lokalen tamilischen Götter Sri Lankas, die aztekischen Götter und die Götter Ägyptens und des antiken Griechenlands gelten ebenfalls als Götter vielleicht haben wir noch nicht einmal davon gehört.

Obwohl heute ein Gott wie Zeus, einer der mächtigsten Götter des antiken Griechenlands, in die Geschichte eingetreten ist und bei niemandem das Gefühl des religiösen Glaubens und der Anbetung wiederbelebt, hatte jeder dieser Götter einst Anhänger in einer Ecke der Götter-Region und ist vielen heilig. Allein in der Götterzyklopädie wurden mehr als 2.500 Götter der Menschheitsgeschichte vorgestellt. Aber was ist eigentlich der Ursprung des Glaubens des Menschen an Religion und Gott?

Aus Freuds Sicht sollte der Ursprung des religiösen Glaubens in der menschlichen Neurose gesucht werden, und aus Durkheims Sicht ist Religion ein soziales Konstrukt. Richard Dawkins, ein Evolutionsbiologe, untersucht Religion aus einer evolutionären Perspektive auf der Grundlage von Darwins Theorie und sagt in seinem berühmten Buch (The God Illusion): „Wenn Neurowissenschaftler ein Zentrum im Gehirn finden, das mit dem Glauben an Gott verbunden ist“, sind es darwinistische Wissenschaftler wie ich Ich versuche immer noch herauszufinden, warum die natürliche Auslese ein solches Zentrum gewählt hat?“

Mit anderen Worten: Wir werden uns fragen, warum diejenigen unserer Vorfahren, die genetisch dazu veranlagt waren, ein solches Zentrum in ihrem Gehirn zu haben, blieben und sich fortpflanzten? Dawkins' Frage ist in der Tat, welche Funktion und welchen Nutzen die Religion für den Menschen hat, die die Menschheit seit etwa 80.000 Jahren mit sich selbst beschäftigt. War Religion der Faktor der menschlichen Anpassung an die Umwelt? Ist Religion ein nützliches oder schädliches kulturelles Erbe?

Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob Religion in der Geschichte des menschlichen Lebens nützlich oder evolutionär war. Manche Menschen betrachten die Religion als einen kulturellen Parasiten, der, obwohl er für seinen menschlichen Wirt nicht nützlich und sogar schädlich sein kann, den menschlichen Wirt als kulturellen Parasiten

für seine Fortpflanzung und sein Überleben benutzt. Einige glauben, dass Religion der Faktor des gruppeninternen Zusammenhalts im Wettbewerb mit anderen Gruppen ist, und mit anderen Worten, sie glauben, dass Religion einen evolutionären Nutzen für das Überleben menschlicher Gruppen hatte. Einige glauben, dass Religion nicht direkt, sondern als Nebenprodukt. Und es ist nicht von anderen Eigenschaften abhängig, die für die Anpassung des Menschen an die Umwelt von Vorteil waren. Sie geben ein Beispiel für das Verhalten der Motte, die, wenn sie sich auf die Flamme der Kerze zubewegt, ein Verhalten an den Tag legt, das ihren Tod verursacht. Laut Wissenschaftlern ist dieses Mottenverhalten ein Nebenprodukt des Fluges. Die Motte war mit der Absicht der Orientierung auf den Mond gerichtet.

Ein religiöser Mensch widmet seine Zeit, Energie, sein Geld und sogar sein Leben Überzeugungen, die ihm nicht im Geringsten nützen, aber dieses Verhalten ist ein unerwünschtes Nebenprodukt oder eine Abweichung von einer anderen Eigenschaft, die früher einmal nützlich gewesen sein könnte. laut Richard Dawkins. Mit anderen Worten, der von unseren Vorfahren unter bestimmten Umständen gewählte Trend war nicht wirklich eine Religion, sondern hatte andere Vorteile und trat nur auf völlig zufällige Weise in Form von religiösem Verhalten auf.

Theismus aus Darwins Sicht

Es gibt viele Debatten über den Unterschied zwischen Atheismus und Agnostizismus. Theisten sind nicht daran interessiert, mit einem bestimmten Standard und einer bestimmten Intensität an Gott zu glauben, und viele Atheisten bewegen sich in ihrem Denken irgendwo zwischen Atheismus und Agnostizismus. In seinem Buch *The God Illusion* stellt Richard Dawkins einen Standard vor, der als DN bekannt ist. Auf dieser Grundlage steht die Zahl 1 für einen tiefen Glauben an Gott und maximale Frömmigkeit, und die Zahl 7 für maximalen Atheismus. Dawkins selbst sagt, wo er bei diesem Kriterium steht: irgendwo bei sechs, tendiert aber zu sieben.

Er fügt hinzu, dass ich ein Agnostiker bin und dass ich hinsichtlich der Existenz Gottes genauso agnostisch bin wie hinsichtlich der Existenz der Fee am Ende des Gartens. Charles Darwin war auch kein Atheist, zumindest wie aus seinen Werken und seiner Korrespondenz hervorgeht, und in einem Schreiben aus dem Jahr 1879, drei Jahre vor seinem Tod, schrieb er: „Ich befinde mich immer in den heftigsten mentalen Schwankungen.“ Das habe ich Ich war kein Atheist im Sinne einer Leugnung der Existenz Gottes, und ich denke, dass der Begriff „Agnostiker“ im Allgemeinen und mit zunehmendem Alter oft eine genauere Beschreibung meines Geisteszustands liefert.

Der Glaube an Gott aus Freuds Sicht und aus Sicht der Gehirnphysiologie

Laut Sigmund Freud, dem berühmten österreichischen Neurologen und Psychoanalytiker, ist der Glaube an Gott eine Illusion, und seiner Meinung nach ist Gott das Konzept des Vaters, das im menschlichen Geist überhöht ist. Ein Konzept, zu dem sich ein Mensch aufgrund seiner Bedürfnisse und Behinderungen in der Kindheit geflüchtet hat. Religiöser Glaube gehört aus Freuds Sicht zu den neurotischen Verhaltensweisen des Menschen wie etwa Zwangsvorstellungen. Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft wurde es möglich, den Mechanismus der Gehirnaktivität und ihre Rolle beim Glauben an Gott und das Übernatürliche zu untersuchen. Allmählich wurde der Ursprung religiöser Illusionen und mentaler Konflikte mit der Religion und Gott und deren Zusammenhang mit schweren Störungen des limbischen Systems klar, und die Menschen wussten, wo die mysteriösen religiösen Wahrnehmungen und Erfahrungen, das Geheimnis, die Notwendigkeit und der Sinn der Anbetung und Anbetung liegen kniend, bevor eine übernatürliche Kraft ausgeht.

Johnstons Studie aus dem Jahr 2016 untersucht sogar die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen tiefen religiösen Erfahrungen einerseits und Epilepsie andererseits. Wenn Religiosität durch die abnormalen elektrischen Aktivitäten des Gehirns und der Glaube an Gott durch die Funktion des Schläfenlappens erklärt werden kann, wird es keinen Platz mehr für Gott und religiöse Legenden geben, und Religion und Gott sind nichts anderes als biologisches Erbes und nichts anderes die normale Funktion des Gehirns. Darwins Erkenntnisse in der Biologie und die Formulierung der Evolutionstheorie sind zusammen mit den Fortschritten in der Wissenschaft, insbesondere in den Neurowissenschaften und Neurowissenschaften, eine Art Vervollständigung der Puzzleteile unseres Weltverständnisses.

So wie Kopernikus 1543 zeigte, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist und keinen besonderen Platz im Universum einnimmt, zeigte uns auch Darwin, dass der Mensch nicht nur das höchste Geschöpf ist, sondern auch einen gemeinsamen Ursprung oder Vorfahren mit Reis hat, Fische und Schimpansen. hat es.

Außerdem lässt die natürliche Auslese, der von Darwin vorgeschlagene Mechanismus der biologischen Evolution, keinen Raum für den Glauben an Gott und die Legenden des Alten Testaments, die in religiösen Büchern in der Genesis-Reise und der Geschichte der Erschaffung von Adam, Eva und Abel erwähnt werden, und Kain. Laut Sigmund Freud hat Darwins Theorie die Illusion unseres Narzissmus zerstört, und seit Darwins Zeiten scheint es, dass diese menschliche Arroganz, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, nichts weiter als eine Illusion ist.

Pantheismus oder Pantheismus:

Auf Englisch: (Pantheismus): Der Glaube, dass die Realität dasselbe ist wie die Göttlichkeit oder dass alles aus allem besteht (Gott ist alles und alles ist Gott) und dass Gott in der Schöpfung präsent ist. Der pantheistische Glaube erkennt keinen separaten persönlichen Gott oder Anthropomorphismus und dergleichen an, sondern postuliert stattdessen eine breite Palette von Lehren in unterschiedlichen Formen und in den Beziehungen zwischen Realität und Göttlichkeit. Pantheistische Konzepte reichen Tausende von Jahren zurück und pantheistische Elemente wurden in verschiedenen Religionen identifiziert Traditionen. Der Begriff Pantheismus wurde 1697 vom Mathematiker Joseph Raphson geprägt und wird seitdem zur Beschreibung der Überzeugungen verschiedener Einzelpersonen und Organisationen verwendet.

Der Pantheismus als Theologie und Philosophie wurde in der westlichen Kultur auf der Grundlage der Arbeit des Philosophen Baruch Spinoza aus dem 17. Jahrhundert (insbesondere des Buches „Ethik“) populär gemacht. Die pantheistische Position wurde im 16. Jahrhundert auch vom Philosophen und Kosmologen Giordano Bruno übernommen. Ähnlicher Pantheismus existierte vor dem 18. Jahrhundert in süd- und ostasiatischen Religionen (insbesondere Sikhismus, Hinduismus, Sanamahismus, Konfuzianismus und Taoismus).

Pantheismus ist eine philosophische Form des Atheismus und der Religionskritik. Der Glaube, dass Gott (oder die Göttlichkeit) und das Universum (oder die Natur als Gesamtheit von allem) eins sind. Auf dieser Grundlage hat ein Gott mit einer Persönlichkeit wie Allah und Jehova und einem von der Natur unabhängigen Schöpfer keine äußere Existenz. Auf dieser Grundlage sind auch die daraus hervorgegangenen Religionen illegale Glaubensvorstellungen. Das Wort Gott ist gleichbedeutend mit Rechtsstaatlichkeit in den Angelegenheiten der Welt. Nach dieser Theorie ist Gott kein von dieser Welt getrenntes Wesen; Das gesamte System ist natürlich oder ein Aspekt davon ist eine Manifestation seiner Macht oder die Macht und Stärke, die sich in der ganzen Welt ausbreitet und beeinflusst, ist Gott. Gott ist überall und ist alles oder ist in allem. Dies schließt alles Böse und alles Gute ein und synonym alle Schönheit und alle Fehler und Schwächen im Universum.

Es ist klar, dass der Pantheismus eine Form des Atheismus und daher keine Religion ist. Da Pantheisten zwangsläufig irreligiös sind und nicht an einen persönlichen und menschlichen Gott glauben, betrachten einige Experten und Kritiker der Religion wie Richard Dawkins sie als eine schwache Form des Atheismus (Atheismus) oder eine Art religiösen Atheismus. Der Pantheismus steht im Konflikt mit dem Pantheismus und der Einheit der Existenz; Weil es das gesamte Universum nicht als einen einzigen Gott mit einer Persönlichkeit betrachtet.

Mit anderen Worten: Pantheisten verwenden das Wort Gott im metaphorischen, nicht im religiösen Sinne. Wenn beispielsweise Albert Einstein, einer der berühmtesten Pantheisten, sagt: „Ist Gott veränderlich oder möchte ich Gottes Gedanken lesen“, meint er damit die Gesetze der Physik und der Natur. In dem Buch *The Idea of God* sagt Richard Dawkins über das Wort Pantheist: „Pantheist ist ein ausgefeiltes Wort für Atheist (Atheist/Atheistin).

Das Konzept des Pantheismus reicht mehrere tausend Jahre zurück, und in einigen östlichen Religionen sind pantheistische Überzeugungen weiterhin präsent. Im Westen wurde das Konzept des Pantheismus als eigenständige Theologie und Philosophie anerkannt, basierend auf den Werken des Philosophen Baruch Spinoza aus dem 17. Jahrhundert, dem berühmtesten Philosophen, der an diese Schule glaubte. Sein Ethikbuch war eine Reaktion auf Descartes' berühmte Dualismustheorie, dass Körper und Seele zwei getrennte Einheiten seien. Spinoza vertrat die monotheistische Ansicht, dass beides dasselbe sei, und der Monotheismus sei ein wesentlicher Bestandteil seiner Philosophie. Ihm wird vorgeworfen, das Wort Gottes zur Beschreibung der Einheit aller Dinge zu verwenden.

Pantheismus

Pantheismus ist eine Meinung, die die Welt (oder Welt) und Gott (oder Herrn) als dasselbe betrachtet. Nicht alle Theisten glauben an einen persönlichen oder anthropomorphen Gott oder Schöpfer. Das Wort (Pantheismus) leitet sich vom griechischen Wort (pan) für „alle“ und (theos) für „Gott“ ab. Im engeren Sinne des Wortes bedeutet es, dass Gott besser im Prozess der Kommunikation mit der Welt gesehen wird. Obwohl es Unterschiede im Pantheismus gibt, geht es bei den meisten Glaubensvorstellungen um die ganze Welt und die überall durchdringende Einheit und die heilige Natur. Im Pantheismus sind Gott und die Welt dasselbe, aber bei den Gottlernern ist Gott begrenzt und weiter entfernt oder außerhalb der Welt.

Datum

Der irische Schriftsteller John Toland verwendete es erstmals 1705 in England in einem Buch mit dem Titel „True Expression of Socinism of All Theism“. Er korrigierte seinen Glauben im Jahr 1710 n. Chr. in einem Brief an Gottfried Leibniz, und zu dieser Zeit kehrte er vom Glauben an die Gottähnlichkeit zurück und glaubte nicht an die ewige Welt. Allerdings haben viele frühe Schriftsteller, Philosophieschulen und monotheistische Religionen ihre Meinung über Pantheisten geäußert. Der Pantheismus der Stoiker begann mit Zenon aus den Städten Cation und Columianten im Reich des Philosophen Marcus

Aurelius. Während des römisch-christlichen Reiches war die stoische Philosophie neben der epigraphischen und der neuplatonischen Schule eine der drei Hauptschulen der Philosophie. Der frühe Taoismus begann mit Laotian und Janosthesi, und irgendwann wurde die gesamte Theologie berücksichtigt.

In westlichen Ländern wurde der Pantheismus in den Jahren der christlichen Herrschaft zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert n. Chr. praktiziert und akzeptiert, als Atheismus und Traditionsbruch vorherrschten. Die erste Entwicklung begann mit Giordano Bruno (der 1600 Kerzen brannte). Die Veröffentlichung von Spinozas populärem Ethikbuch im Jahr 1675 (als Hauptquelle des Pantheismus) beendete den Streit. Obwohl Spinoza das Wort „Pantheismus“ nicht persönlich verwendete und einige argumentierten, dass sein größter Fokus auf dem Pantheismus lag. John Toland hat zusammen mit Spinoza und Bruno einige Themen reflektiert. Im Jahr 1720 schrieb er, dass das Pantheon eine Form gesellschaftlicher Feier in einer lateinamerikanischen Gesellschaft sei. Die wichtigste Diskussion über den Pantheismus fand 1785 in Deutschland statt. Im Laufe von 20 Jahrhunderten gewann der Pantheismus jedoch durch zivile Ideologen wie Kommunismus und Faschismus, durch die zerstörerischen Umwälzungen des Zweiten Weltkriegs und in jüngerer Zeit durch philosophische Senismen neue Informationen als Existentialismus und Postmodernismus. Das Beharren berühmter Unitarier wie des Wissenschaftlers Noelst Lawrence, Albert Einstein, Jute Robinson Jeffers, des Künstlers Frank Loyer, des Schriftstellers und Historikers Arnold Tobney war wirksam.

Quelle: Kitab Pi, Mahan Kaveh – elektronische Veröffentlichung – S. 73 – 20. Juni 2019

